

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen
Bachelorarbeit

Sexualisierte Gewalt an gehörlosen FINTA in der Deutschschweiz

Quantitative Studie zu Gewaltprävalenz im Dunkelfeld,
Ressourcen und Prävention

Eingereicht von: Anna Meier

Begleitperson: Prof. Patricia Hermann-Shores, Ed.M.

Datum der Abgabe: 07.03.2025

Zusammenfassung in Leichter Sprache¹

In dieser Arbeit geht es um **sexualisierte Gewalt**.

Sexualisierte Gewalt ist Ausnutzen von Macht. Dazu gehört zum Beispiel:

- Belästigung
- Sexuelle Handlungen gegen den Willen
- Sex gegen den Willen

Sexualisierte Gewalt ist verboten. Das steht auch im Gesetz.

Sexualisierte Gewalt tut weh.

Sexualisierte Gewalt betrifft vor allem Frauen und Mädchen.

Sexualisierte Gewalt betrifft gehörlose Frauen mehr als hörende Frauen.

Wie viele gehörlose Frauen erleben sexualisierte Gewalt?

Ich habe eine Umfrage im Internet gemacht.

Bei der Umfrage haben 110 Personen mitgemacht.

Das haben alle 110 Personen gemeinsam:

- Alle sind gehörlos oder stark schwerhörig.
- Alle sind Frauen oder Personen mit diversem Geschlecht.
- Alle wohnen in der Deutsch-Schweiz
- Alle sind über 18 Jahre alt.

Das sind die **Ergebnisse**:

- 83% der Personen erlebten sexualisierte Gewalt in einer Form.
- 82% erlebten Belästigung.
- Über die Hälfte erlebte sexuelle Handlungen oder Sex gegen den Willen.
- Über die Hälfte redet mit niemanden über das Erlebte.
- Für viele gehörlose Personen ist das Thema ein Tabu.
- Wenige Personen melden sich bei der Polizei.
- Gehörlose Frauen haben wenig Informationen zu Gesetz und Polizei.
- Es gibt wenig sexuelle Aufklärung in Gebärdensprache.
- Beratungs-Angebote für gehörlose Frauen sind oft nicht zugänglich.
- Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu finden für Psychotherapie ist schwierig.

Diese Arbeit zeigt das Problem.

Diese Arbeit möchte sexualisierte Gewalt bekämpfen.

¹ Verfasst nach den Kriterien zu Leichter Sprache des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB, 2023).

Abstract

Diese Arbeit untersucht sexualisierte Gewalt an in der Deutschschweiz wohnhaften gehörlosen und hochgradig schwerhörigen Frauen, Inter-Personen, non-binären Menschen, Trans- und Agender-Personen (kurz: FINTA) ab 18 Jahren. Sie analysiert die Gewaltprävalenz im Dunkelfeld in der Lebenszeit dieser Personen, Ressourcen nach einer Gewalterfahrung und Präventionspotentiale aus intersektionaler Perspektive. Die Forschungsfrage lautet: In welchem Ausmass sind in der Deutschschweiz lebende gehörlose FINTA von sexualisierter Gewalt betroffen? Methodisch stützt sich die Arbeit auf eine hochstandardisierte, quantitative Online-Umfrage in Deutsch und Deutschschweizer Gebärdensprache, welche mittels Organisationen im Schweizer Gehörlosenwesen verbreitet wurde und an der eine nicht repräsentative Stichprobe von 110 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse aus der Datenerhebung zeigen, dass 82% der Umfrageteilnehmer*innen von mindestens einer Form von Belästigung betroffen sind. Über die Hälfte der Personen hat in ihrem Leben bereits ungewollte sexualisierte Handlungen unter Zwang, Druck oder Angst erfahren. Mehr als jede vierte Person erlebte Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Über die Hälfte der Betroffenen redet mit niemandem über das Erlebte, in nur 10% der Fälle kommt es zu einer Kontaktaufnahme mit der Polizei. Bezüglich Ressourcen von Betroffenen und gesellschaftspolitischen Präventionsmassnahmen bestehen Missstände. Es mangelt an zugänglichen Informationen zu Gesetzen, Polizei und Strafanzeigen, spezifischen Hilfsangeboten für gehörlose FINTA, Dolmetscher*innen für Psychotherapie/Beratung und Sexualaufklärung in Gebärdensprache.

Schlagworte: Sexualisierte Gewalt – gehörlos – Schweiz – Dunkelfeld – Gewaltprävalenz – Quantitative Studie

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
2.	Definitionen sexualisierter Gewalt.....	8
2.1	Sexualisierte Gewalt aus sozialwissenschaftlicher Perspektive	8
2.2	Schweizer Strafrecht.....	12
2.3	Istanbul-Konvention (IK)	13
3.	Forschungsstand zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA.....	14
4.	Methoden und Vorgehen.....	18
4.1	Methodenwahl	18
4.2	Fragebogengestaltung	19
4.3	Stichprobe und Resonanz	23
4.4	Ergebnispräsentation.....	25
5.	Ergebnisse der Datenerhebung	25
5.1	Soziodemografische Merkmale der Stichprobe.....	25
5.2	Perspektive auf sexualisierte Gewalt und Betroffenheit des Umfelds.....	27
5.3	Persönliche Gewalterfahrungen.....	29
5.3.1	Gesamte Gewaltprävalenz im Überblick.....	29
5.3.2	Belästigung.....	30
5.3.3	Nötigung / Vergewaltigung.....	32
5.3.4	Tatpersonen	34
5.4	Ressourcen nach einer Gewalterfahrung und Prävention.....	35
5.4.1	Aktion nach einer Gewaltsituation	35
5.4.2	Schweigen über die eigene Gewalterfahrung.....	37
5.4.3	Ausbleibende Polizeimeldung oder Anzeige.....	37
5.4.4	Präventionspotential von sexualisierter Gewalt	38
6.	Diskussion und Fazit	41
	Literaturverzeichnis.....	45
	Abbildungsverzeichnis.....	53
	Tabellenverzeichnis.....	53
	Anhang	54
	Anhang A: Textfassung des Fragebogens	54
	Anhang B: Bildschirmfoto der Umfrage in LimeSurvey.....	58
	Anhang C: Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Datenerhebung.....	59
	Anhang D: Selbstständigkeitserklärung.....	63

1. Einleitung

Das Thema sexualisierte Gewalt an FINTA (Frauen, Inter-Personen, non-binäre Menschen, Trans- und Agender-Personen)² rückte in den letzten Jahren in der Schweiz immer mehr in den Fokus gesellschaftspolitischer Debatten. Nach 28 Jahren fand am 14. Juni 2019 erstmals wieder ein Frauenstreik statt, an der schweizweit über eine halbe Million FINTA teilnahmen (Lanthaler, 2019). Ebenso zeugt die am 1. Juli 2024 in Kraft getretene Reform des Sexualstrafrechts mit einer Neudefinition von Vergewaltigung vom Aufwind an Aktualität (Medienmitteilung, 10.01.2024). So wurde 2019 eine repräsentative Studie zu sexualisierter Gewalt an Frauen in der Schweiz publiziert: Laut der von Amnesty International Schweiz in Auftrag gegebenen Umfrage haben 22% der befragten Frauen bereits ungewollte sexualisierte Handlungen erlebt (Golder, Jans, Venetz, Bohn & Herzog, 2019, S. 14). Von den 4'495 befragten Frauen ab 16 Jahren gaben 68% an, dass die gewaltausübenden Personen aus dem Bekanntenkreis stammten (ebd., S. 15). Auch eine 2014 publizierte EU-weite Studie, herausgegeben von der European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), bestätigt das Ausmass des Problems: Jede dritte Frau in der EU war ab dem Alter von 15 Jahren schon ein- oder mehrmals von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen (S. 167). Mehrere Studien zum Ausmass sexualisierter Gewalt und Belästigung an Frauen in der Schweiz zeigen, dass es bei sexualisierten Gewaltdelikten nur selten zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt (Golder et al., 2019, S. 16; Killias, Simonin & De Puy, 2005, S. 83f.). Golder et al. (2019) weisen nach, dass lediglich 8% der Betroffenen in der Schweiz eine Strafanzeige erstatten, rund die Hälfte redet mit niemandem über das Erlebte (S. 16). Die Zahlen zeigen, dass eine grosse Mehrheit der Betroffenen im Dunkelfeld des Rechts verbleibt. Als Gründe für die ausbleibende Kontaktaufnahme mit der Polizei werden unter anderem Schamgefühle (64%), das Gefühl der Chancenlosigkeit im Falle eines strafrechtlichen Prozesses (62%), sowie die Unsicherheit, ob das Recht auf eine polizeiliche Anzeige besteht (51%), genannt (ebd., S. 17). Es gibt weder quantitative noch qualitative Studien zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen³ Frauen und/oder FINTA in der Deutschschweiz. Dies, obwohl gehörlose FINTA aus intersektionaler⁴ Perspektive Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind und dadurch schwerwiegend von sexualisierter Gewalt und ihren Folgen betroffen sind (Biberstein, Nef, Baier & Markwalder, 2022, S. 7; Fries, 2019,

² Diese Arbeit geht, in Anlehnung an Butlers Dekonstruktion von Geschlecht (sex) und Geschlechtsidentität (gender), von einem sozial konstruierten Geschlechterbegriff im Gegensatz zu vermeintlich natürlichen binären Kategorien von 'Frau' und 'Mann' aus (Butler, 1991).

³ 'Gehörlos' ist eine Eigenbezeichnung, die auch von der nationalen Dachorganisation für die Anliegen gehörloser Menschen, dem Schweizerischen Gehörlosenbund SGB-FSS, genutzt wird und im Vergleich zu 'taub' der geläufigere Begriff in der Schweiz ist. Er ist keine biologische Kategorie und bezeichnet mitunter mehrere Hörbeeinträchtigungen auf einem Spektrum, ebenso wie eine kulturelle und sprachliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (Uhlig, 2012, S. 117). Da gehörlose Akademiker*innen häufig den Begriff 'Gebärdensprachgemeinschaft' (statt 'Gehörlosengemeinschaft') verwenden, um genau diese sprachliche Verbundenheit zu betonen (ebd., S. 15), benutze ich in dieser Arbeit die Begriffe 'gehörlos' und 'Gebärdensprachgemeinschaft'.

⁴ Der Begriff 'intersectionality' (Dt. Intersektionalität, abgeleitet von 'intersection', Dt. 'Kreuzung') wurde 1989 von der US-amerikanischen Aktivistin Kimberlé Crenshaw eingeführt und bezeichnete die Position Schwarzer Frauen, die sich überschneidende Diskriminierungsstrukturen von Klassismus, Rassismus und Sexismus erfahren (Gamerschlag, 2015, S. 175f.). Inzwischen werden Analysen als intersektional bezeichnet, die verschiedene gesellschaftliche Benachteiligungsformen (bspw. durch Behinderung, Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen, etc.) in ihrer Verschränkung betrachten (ebd.).

S. 53f. u. S. 206f.). Die repräsentative Studie zur *Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland* (Schrötte et al., 2012) stellte im Rahmen einer nicht repräsentativen Zusatzbefragung von gehörlosen Frauen fest, dass sie bezüglich sexualisierter Gewalterfahrungen in Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben nicht nur häufiger betroffen sind als nichtbehinderte Frauen, sondern dies auch im Vergleich zu Frauen mit anderen Behinderungsformen zutrifft (S. 5). Sexualisierte Gewalt in europäischen Ländern kann mitunter stark variieren und Erhebungen zur Gewaltprävalenz sind nur eingeschränkt vergleichbar (FRA, 2015, S. 13f.), was das Vorhaben bekräftigt, für die Schweiz länderspezifische Datensätze zu generieren. Schon ein relativ oberflächlicher Blick auf die Gebärdensprachgemeinschaften und deren Diskriminierung verweist auf tiefgreifende Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz: Während in Deutschland die Gebärdensprache offiziell seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt ist (Rubarth, 2023), gibt es in der Schweiz eine solche Anerkennung noch nicht, obschon die Diskussion darüber mit einer 2022 im Nationalrat eingereichten Motion zur Anerkennung der Gebärdensprache durch ein Gebärdensprachgesetz brandaktuell ist. Es ist davon auszugehen, dass die Schweiz auch in anderen Themen der Gleichstellung von gehörlosen Personen im Rückstand ist. Diese Arbeit setzt sich deshalb mit folgender Forschungsfrage auseinander: **In welchem Ausmass sind in der Deutschschweiz lebende gehörlose FINTA von sexualisierter Gewalt betroffen?** Diese Frage wird anhand einer quantitativen Datenerhebung in Form einer hochstandardisierten, bilingualen (Deutsche Schriftsprache und Deutschschweizer Gebärdensprache) Online-Umfrage bearbeitet.

Nachfolgend wird ein Abriss des Forschungsvorhabens skizziert. In einem ersten Schritt werden die Begriffe ‘sexualisierte Gewalt’ und ‘Vergewaltigung’ aus sozialwissenschaftlicher Perspektive definiert, wobei intersektionale Ansätze integriert werden. Eine Untersuchung des Schweizer Sexualstrafrechts sowie deren Definition von Nötigung und Vergewaltigung soll einerseits aufzeigen, welche Lücken im Schweizer Justizsystem bestehen bzw. inwiefern sexualisierte Gewalt im Dunkelfeld abseits der Rechtsprechung koexistieren kann und andererseits einen Einblick in den juristischen Umgang von sexualisierten Straftaten in der Schweiz liefern. Es folgt eine Einbettung in internationales Recht, indem das am 14. Dezember 2017 von der Schweiz ratifizierte *Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt* (Istanbul-Konvention, IK) beleuchtet wird. Als letzte theoretische Fundierung werden bestehende empirische Studien zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA im deutschsprachigen Raum skizziert. Das nächste Kapitel erläutert das methodische Vorgehen der Datengewinnung durch eine hochstandardisierte und anonymisierte Befragung. Anschliessend werden die Ergebnisse der Umfrage in Kapitel 5 mittels deskriptiver Statistiken präsentiert. Die Ergebnisse sind in vier Hauptthemen gegliedert: Das Kapitel 5.1 gibt einen Einblick in soziodemografische Merkmale der Stichprobe. Weiter werden die Sicht auf sexualisierte Gewalt sowie die Betroffenheit des Umfelds der Befragten dargelegt (Kap. 5.2). In Kapitel 5.3 werden die persönlichen Gewalterfahrungen, die Lebenszeitprävalenz von sexualisierter Gewalt der Umfrageteilnehmer*innen, erläutert. Kapitel 5.4 befasst sich schliesslich mit Ressourcen

nach einer Gewalterfahrung und Prävention. Die vorliegende Arbeit hat als Forschungsziel, erste Erkenntnisse zum Ausmass sexualisierter Gewalt an gehörlosen Frauen und Personen mit diversem Geschlecht in der Deutschschweiz zu liefern, sowie eine intersektionale Grundlage zu schaffen, mögliche Problemfelder in der Gewaltprävention und in Ressourcen wie Hilfsangeboten für Betroffene und Strafverfolgung durch verschränkte sexistische und audistische⁵ Diskriminierungsstrukturen aufzuzeigen.

⁵ Audismus bezeichnet die Diskriminierung, die gehörlose Personen in einer hörenden Mehrheitsgesellschaft erfahren und den damit verbundenen Druck, einer hörenden Norm zu entsprechen, bspw. durch oralistische, lautspracheorientierte Bildung, institutionelle Barrieren und Stigmatisierung (Gertz & Baumann, 2016, S. 63–65).

2. Definitionen sexualisierter Gewalt

2.1 Sexualisierte Gewalt aus sozialwissenschaftlicher Perspektive

Das Begriffspaar ‘sexualisierte Gewalt’ ist eine Kategorie, die in unterschiedlichen sozialgesellschaftlichen Kontexten stark divergierenden Definitionen unterliegt. Ebenso verhält es sich mit dem Begriff ‘Vergewaltigung’, dessen Diskurs geprägt ist von einer Vielzahl von Mythen und Stigmatisierungen (Gysi, 2018, S. 18f.; Schwerdtner, 2022, S. 17–19). Sowohl das Verständnis von ‘sexualisierter Gewalt’ in der sozialen Sphäre und im Rechtssystem als auch in der Forschung kann gravierende Auswirkungen für betroffene Personen haben. Umso wichtiger ist es, sich den Begriffen anzunähern. Diese Arbeit anerkennt sexualisierte Gewalt als ein Kontinuum unterschiedlicher Formen, die alle zusammenhängen und deren Ausgangspunkt eine gesellschaftlich verankerte und akzeptierte, abwertende Sicht auf FINTA ist (Spies, 2023, S. 125). Auch wenn Betroffene sexualisierter Gewalt zu einem überwiegenden Anteil aus FINTA bestehen (ebd., S. 126f.), können auch Cis-Männer⁶ von sexualisierter Gewalt betroffen sein, was diese Arbeit nicht negieren oder verharmlosen möchte.

Bei sexualisierter Gewalt geht es um den Missbrauch von Macht (Gysi, 2018, S. 19; Schwerdtner, 2022, S. 22; Zuckerhut, 2011, S. 24). Um den Gegenstand von der Falschannahme zu trennen, bei sexualisierter Gewalt handelt es sich um die Ausübung von sexueller Lust, ist in der gegenwärtigen Forschung das Begriffspaar ‘sexualisierte Gewalt’ und nicht ‘sexuelle Gewalt’ gängig (Schwerdtner, 2022, S. 22f.; Zuckerhut, 2011, S. 24). Sexualität und sexualisierte Gewalt werden häufig durch das Konsensprinzip unterschieden (Schwerdtner, 2022, S. 22). Sexualisierte Gewalt liegt demnach vor, wenn eine sexualisierte Handlung ohne das Einverständnis aller beteiligten Personen ausgeübt wird. Nach dem Zustimmungsprinzip liegt die Definitionsmacht von sexualisierter Gewalt somit bei den betroffenen Individuen, die in ihrem Empfinden eine Situation als gewaltvoll einordnen und Grenzüberschreitungen feststellen (RESPONS, 2021, S. 52f.). Dieses Prinzip kann jedoch nur angewendet werden, wenn die Möglichkeit der Zustimmung grundsätzlich gegeben ist: Ein Kind kann keiner erwachsenen Person Zustimmung zu sexuellen Handlungen geben, durch das Machtgefälle handelt es sich hierbei immer um Gewalt (ebd., S. 52). Beispiele für markante Machtunterschiede, welche Zustimmung ebenso einschränken oder verunmöglichen, können Personenkonstellationen mit Jugendlichen, Personen mit bestimmten geistigen Behinderungen oder Personen unter Alkohol- und Drogen Einfluss darstellen (ebd.). Zustimmung bzw. Konsens kann verbal oder nonverbal funktionieren und sollte im Zweifelsfall von Initiator*innen einer sexuellen Handlung aktiv nachgefragt werden (ebd., S. 50). Das Einverständnis zu einer sexuellen Handlung kann jederzeit zurückgezogen werden und soll in einem Rahmen passieren, der frei von Zwang, Nötigung oder Druck ist (ebd.).

Sexualisierte Gewalt beschränkt sich nicht nur auf körperliche Gewalt, sondern schliesst psychische Dimensionen mit ein. Der Anwendungsbereich von sexualisierter Gewalt dieser Arbeit orientiert sich dabei an der Definition der Gruppe RESPONS:

⁶ Die Vorsilbe ‘Cis’ bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität identisch ist mit dem Geschlecht, welches ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde (TGNS, 2022, S. 72).

Ganz allgemein verstehen wir unter sexualisierter Gewalt all diejenigen Formen eines sowohl physischen als auch psychischen sexualisierten Kontakts, die nicht auf einem konsensualen Einverständnis beruhen. So können z.B. je nach Kontext und Situation eine sexualisierte Sprache sowie sexualisierte Bilder und Gesten als sexualisierte Gewalt erlebt werden. Sexualisierte Gewalt wird dabei oft von anderen Formen der Gewalt begleitet, wie z.B. von verbaler, psychologischer, finanzieller und weiteren Formen physischer Gewalt. (2021, S. 33)

Mit dieser Definition wird das Begriffspaar ‘sexualisierte Gewalt’ nicht mit ‘Vergewaltigung’ oder der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit gleichgesetzt, sondern integriert physische und psychische Sphären. Dennoch ist Vergewaltigung eine besonders schwere Form sexualisierter Gewalt und bedarf in Anbetracht dessen einer Definition.

Der Diskurs, was ‘Vergewaltigung’ ist, wird in unserer Gesellschaft, im Alltag und auf systemischer Ebene (ein Beispiel dafür ist die Strafverfolgung) massgeblich durch ‘rape myths’, auf Deutsch Vergewaltigungsmythen, bestimmt (Gysi, 2018, S. 18f.; Krahe 2018, S. 46; Schwerdtner, 2022, S. 19). Vergewaltigungsmythen bezeichnen falsche Annahmen darüber, wie eine Vergewaltigung in den meisten Fällen abläuft und wie sich Betroffene und Tatpersonen verhalten (Burt, 1980, S. 217). Beispiele für solche Mythen sind: Die Tatpersonen sind der betroffenen Personen meistens unbekannt (Bange, 2016, S. 39). Eine Vergewaltigung passiert unter Ausübung von physischer Gewalt, die betroffene Person wehrt sich und trägt körperliche Verletzungen davon (Krahe, 2018, S. 46; Schwerdtner, 2022, S. 19). Betroffene Personen tragen eine Mitschuld, eine Vergewaltigung wird durch die betroffene Personen ‘provoziert’ (Gysi, 2018, S. 18; Krahe, 2018, S. 46; Schwerdtner, 2022, S. 19;). Nach einer Vergewaltigung wendet sich die betroffene Person sofort an die Polizei (Schwerdtner, 2022, S. 19). Eine hohe Zahl der Anzeigen oder Meldungen von Vergewaltigungen sind Falschanmeldungen (Gysi, 2018, S. 18). Wie zahlreiche Studien belegen, sind alle diese Vorstellungen über Vergewaltigung falsch (Krahe, 2018, S. 46). Die Richtigstellung lautet: In den meisten Fällen von Vergewaltigung ist die Tatperson der betroffenen Person bereits bekannt, die grösste Gefahr besteht innerhalb der Familie bzw. durch Partner oder Ex-Partner (Bange, 2016, S. 39; Krahe 2018, S. 46; Lovett & Kelly, 2009, S. 6). Eine Studie von Killias et al. (2005) für die Schweiz zeigt, dass es im Schnitt bei 12.1% der Betroffenen von schwerer sexualisierter Gewalt zu physischen Verletzungen kommt, wovon 3% eine medizinische Versorgung brauchen (S. 45). Der Grossteil trägt aber keine physischen Verletzungen mit sich. Von Vergewaltigung betroffene Personen tragen in keinerlei Weise eine Mitschuld für ihre Gewalterfahrungen. Nur ein sehr geringer Teil von Vergewaltigungsdelikten kommt zur Anzeige, laut einer Schweizer Studie sind es lediglich 8% (Golder et al., 2019, S. 16). Falschanzeigen bei Vergewaltigungen und sexualisierten Gewaltdelikten sind äusserst selten und vergleichbar mit anderen Straftaten ausserhalb des Sexualstrafrechts (Schwark, Dragon & Bohner, 2018, S. 56–58). Auch der Ikonizität der Gebärde ‘Vergewaltigung’ in der Deutschschweizer Gebärdensprache⁷ ist ein Vergewaltigungsmythos inhärent (vgl. Abb. 1). Laut einer dipl. Gebärdensprachfachlehr-

⁷ Ein Video der Gebärde für ‘Vergewaltigung’ in Deutschschweizer Gebärdensprache ist ausserdem im Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbunds SGB-FSS publiziert (SGB-FSS, 2025a).

person erinnert die Gebärde in ihrer Bildhaftigkeit an das Herunterreißen von Kleidern. Formuliert man also in der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) den Satz ‘Person A wurde von Person B vergewaltigt.’, dann werden der Person A in diesem Beispiel von Person B bildhaft die Kleider heruntergerissen, womit wieder das Bild der Fremdtäters unter Ausübung massiver physischer Gewalt reproduziert wird.

Illustration Leo Hebing / © Anna Meier

Abbildung 1. DSGS-Gebärde für Vergewaltigung

Bei der Lektüre von Studien zur Prävalenz von Vergewaltigung und zum gesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt fällt auf, dass der Begriff ‘Vergewaltigung’ oft ex negativo definiert wird, indem falsche Vorstellungen über Vergewaltigung widerlegt werden. Der Gegenstand wird mit der Widerlegung falscher Vorstellungen über Vergewaltigung umrissen, eine Definition, was Vergewaltigung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist, bleibt oft aus (vgl. bspw. Bohner, 1998; Burt, 1980; Gysi, 2018; Schwerdtner, 2022). Eine solche Berichtigung stereotyper Glaubenssätze ist sehr wichtig, denn Vergewaltigungsmythen tragen zur Aufrechterhaltung, Leugnung, Umdeutung und Verharmlosung eines Systems bei, in dem Vergewaltigung häufig vorkommt (Bohner, 1998, S. 19). Fehlt jedoch eine positive Definition des Begriffs ‘Vergewaltigung’, wird ein implizites Wissen bzw. eine unausgesprochene Übereinkunft vorausgesetzt, was darunter zu verstehen ist. Gesellschaftliche Vorstellungen, was Vergewaltigung ist, variieren jedoch stark, dies verdeutlichte jüngst die Debatte um die Reform des Sexualstrafrechts in der Schweiz, welche 2024 in Kraft trat. Eine Meta-Analyse verschiedener Studien von Wilson und Miller (2016) zeigt, dass im Schnitt rund 60% der befragten Frauen, die von ihnen erlebte Vergewaltigung nicht als solche bezeichnen würden, obwohl ihr Gewalterlebnis einer juristischen Definition von Vergewaltigung (s. Kap. 2.2.) entsprechen würde (S. 149). Beispielsweise geben die Frauen an, nicht gewünschten vaginalen oder analen Verkehr, Geschlechtsverkehr gegen den Willen oder Geschlechtsverkehr unter Zwang erlebt zu haben, im Schnitt antworten jedoch mehr

als die Hälfte der Frauen auf die Folgefrage, ob sie eine Vergewaltigung erlebt haben, mit 'Nein' (ebd., S. 152ff.). Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse müssen auch die Formulierungen in Umfragen entsprechend gestaltet werden. Diese Arbeit versteht Vergewaltigung als unerwünschte sexualisierte Handlung, bei der ein Körper penetriert wird und die mit der Verletzung der sexuellen Integrität der betroffenen Person einhergeht. Die Definitionsmacht, was unerwünscht ist, liegt analog zur Definition von REPONS (2021, S. 53) alleinig bei der betroffenen Person. Es ist dabei nicht entscheidend, ob sich die betroffene Person aktiv gewehrt, ihre Ablehnung verbal oder nonverbal gezeigt hat, geschwiegen oder bspw. durch Druck, Angst oder Machtgefälle zugestimmt hat.

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass sexualisierte Gewalt kein vereinzelt Phänomen darstellt, das sich nur auf individueller Ebene auswirkt. Sexualisierte Gewalt ist systemisch verankert. So beschreibt Grubner (2011) treffend:

Gewalt ist kein randständiges soziales Phänomen, keine Form der Zerfallserscheinung. Geschlechtsbezogene Gewalt gehört vielmehr zum Normalfall patriarchal strukturierter Gesellschaftsordnungen. (Sexualisierte) Gewalt ist keine pathologische Randerscheinung, sondern Instrument zur Aufrechterhaltung geschlechtshierarchischer Sozialsysteme. (S. 17, Hervorhebung i. O.)

Wie vorgehend festgestellt wurde, kann sexualisierte Gewalt sich sowohl auf körperliche Übergriffe und Grenzüberschreitungen als auch auf psychische Verletzungen beziehen. Gewalt gegen FINTA schliesst jedoch immer auch eine strukturelle und institutionelle Ebene ein (ebd., S. 15). Aus intersektionaler Perspektive sind gehörlose FINTA von sich überschneidenden Diskriminierungsformen betroffen und deshalb einem höheren Risiko ausgesetzt, von Gewalt und ihren Folgen betroffen zu sein, als hörende Personen ohne Behinderung (Biberstein et al., 2022, S. 7; Fries, 2019, S. 53f. u. S. 206f.). Fries beschreibt für gehörlose Frauen drei Hauptfaktoren der Diskriminierung: «Geschlecht, Behinderung (Gehörlosigkeit) und Kommunikation» (S. 206f.). Auf die Auswirkung dieser spezifischen Diskriminierung wird in Kapitel 3 vertiefter eingegangen.

Zusammengefasst sind soziale Vorstellungen, was sexualisierte Gewalt ist, sehr divers. Das Gesetz bildet einerseits diesen gesellschaftspolitischen Diskurs ab, andererseits kann es aber auch bestimmte (problematische) Vorstellungen zementieren und potenzieren und trägt damit zu sexualisierter Gewalt bzw. zu seiner Aufrechterhaltung bei. Zu dieser Thematik veröffentlichten Suter und Widla (2023) ihre investigativ-journalistische Publikation «Hast du Nein gesagt?» und erfahren darin von Betroffenen, Polizeiausbildner*innen, ehemaligen Polizeibeamt*innen, Berater*innen, die in der Opferhilfe arbeiten und Politiker*innen, inwiefern sexualisierte Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem bildet, das auf vielschichtigen systemischen Ebenen wirksam ist bzw. strukturell aufrechterhalten wird und dessen Folgeschwere für Betroffene nicht nur durch den Gewaltakt an sich geprägt ist, sondern sich durch Strukturen noch massiv potenzieren kann. Aus diesem Grund wird im nächsten Kapitel ein Einblick in juristische Definitionen in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt skizziert.

2.2 Schweizer Strafrecht

Das Schweizer Strafgesetzbuch (StGB) definiert die Tatbestände für sexualisierte Gewalt in den Artikeln 187 bis 200 unter dem Titel «Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität» (StGB, Stand 01.01.2025). Eine Revision des Sexualstrafrechts in der Schweiz wurde am 16. Juni 2023 beschlossen und trat am 1. Juli 2024 in Kraft (Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts, 16.06.2023). Mit der Revision wurde unter anderem der Tatbestand einer Vergewaltigung und Nötigung neu definiert; ab dem Sommer 2024 gilt in der Schweiz das ‘Nein heisst Nein’-Prinzip⁸ (Medienmitteilung, 10.01.2024). Um diese Revision besser zu verstehen, lohnt sich zuerst ein Blick in die Vergangenheit. Erst seit 1992 ist Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand in der Schweiz (Hellmann, 2018, S. 36). Nach weiteren zwölf Jahren, im Jahr 2004, wird sexualisierte Nötigung und Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr als Bagatell- und Privatangelegenheit betrachtet und auf Verlangen der betroffenen Person strafrechtlich geahndet, sondern von Amtes wegen verfolgt (Medienmitteilung, 11.03.2004). 2024 wird der Vergewaltigungsbegriff gesetzlich erstmals geschlechtsneutral formuliert, zuvor konnten laut Schweizer Gesetz nur Personen weiblichen Geschlechts von Vergewaltigung betroffen sein (Medienmitteilung, 10.01.2024). Ebenso wird seit 2024 auch der Schockzustand einer Person (Engl. ‘Freezing’), die sich bei sexualisierter Gewalt nicht verbal oder durch physische Gegenwehr ablehnend äussert, berücksichtigt und strafrechtlich relevant (Medienmitteilung, 10.01.2024). Seit 1993 ist in der Schweiz das Opferhilfegesetz (OHG) in Kraft, das Betroffene von Straftaten bezüglich Beratung, finanzieller Leistungen und Strafverfahren unterstützt (Medienmitteilung, 09.11.2005). Obwohl dies nur ein exemplarischer und keineswegs vollständiger Rückblick in die Geschichte des Schweizer Sexualstrafrechts ist, zeigt er deutlich, wie eine reine Betrachtung von Kriminalstatistiken massive Lücken bei der Eruiierung eines Ist-Zustands bezüglich sexualisierter Gewalt ausweist. Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, sind Mechanismen von Vergewaltigungsmythen und virulenten Vorurteilen bereits in Gesetzestexten verankert.

Im Folgenden werden Nötigung und Vergewaltigung als sexualisierte Tatbestände gegen (erwachsene) Personen im StGB (Stand 01.01.2025) erläutert. Das StGB definiert einen Übergriff bzw. Nötigung folgendermassen:

¹ Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

² Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. (StGB, Art. 189 Abs. 1-2)

Der Tatbestand für Vergewaltigung wird unter Art. 190 (StGB) aufgeführt und lautet wie folgt:

⁸ Mit dem ‘Nein heisst Nein’-Prinzip gilt die sogenannte Ablehnungslösung: Als Vergewaltigung, Übergriff und Nötigung gilt, wer die Ablehnung seines Gegenübers in Worten oder Gesten, übergeht oder einen Schockzustand, in dem sich jemand nicht ablehnend äussern kann, wissentlich ausnützt (Medienmitteilung, 10.01.2024). Im Unterschied dazu steht das ‘Ja heisst Ja’-Prinzip, wonach jede sexualisierte Handlung ohne Zustimmung als Straftat anerkannt wird.

¹ Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

² Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. (StGB, Art. 190 Abs. 1-2)

Nach dem StGB sind Nötigung und Vergewaltigung sexualisierte Handlungen gegen den Willen einer Person, wobei eine Vergewaltigung sich durch das «Eindringen in den Körper» (StGB, Art. 190, Abs. 1-2) von einer Nötigung abgrenzt. Eine repräsentative Dunkelfeldstudie in der Schweiz zeigt, dass 8% der Fälle von Vergewaltigung/Nötigung an Frauen zur Anzeige kommt (Golder et al., 2019, S. 16). Die Verurteilungsraten von Vergewaltigungen unterscheiden sich von Kanton zu Kanton frappant: Im Kanton Jura folgt im Zeitraum 2016-2018 auf 61% dieser Anzeigen eine Verurteilung, während der Kanton Zürich die kleinste Verurteilungsquote mit 7,4% Prozent vorweist (Aeschlimann, 2021). Laut aktueller Schweizer Kriminalstatistik für das Jahr 2023 sind 96.4% der Tatpersonen bei sexualisierter Gewalt⁹ Männer, auf der Betroffenenenseite stehen 86.1% Frauen (BFS, 2024a, 2024b).

2.3 Istanbul-Konvention (IK)

Am 14. Dezember 2017 ratifizierte die Schweiz das *Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt*, bekannt als Istanbul-Konvention, welche bereits am 11. Mai 2011 in Istanbul abgeschlossen wurde. Diese trat in der Schweiz am 1. April 2018 in Kraft. Mit der IK ist die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Frauen in der Schweiz auch im internationalen Recht und nicht nur in bundesstaatlichen Gesetzen verankert. Die Schweiz ratifizierte damit die in der IK festgehaltene «Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen einer grösseren Gefahr von geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind als Männer» (IK Präambel). Das Übereinkommen hat zum Zweck, alle Formen von Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen, Diskriminierung abzubauen, Geschlechtergleichstellung zu fördern, einen Rahmen für politische Massnahmen vorzugeben, internationale Zusammenarbeit zu stärken und Unterstützung für Organisationen und Strafverfolgungsbehörden in der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zu leisten (IK Art. 1 Abs. 1a-e). Die IK definiert Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung (IK Art. 3a). Die Bekämpfung dieser ist ohne Diskriminierung aufgrund bestimmter Merkmale sicherzustellen, die IK nennt hier u. a. Behinderung (IK Art. 4 Abs. 1).

Die Durchführung des Übereinkommens wird von einem unabhängigen, internationalen Expert*innengremium (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, kurz GREVIO) überwacht (IK Art. 55 Abs. 1-7). Der erste umfassende Bericht von GREVIO

⁹ Unter 'sexualisierter Gewalt' werden hier die Zahlen zu den Straftatbeständen in Art. 187–196 und Art. 198 StGB zusammengefasst (BFS, 2024a, 2024b).

zur Einhaltung der IK in der Schweiz wurde 2022 veröffentlicht und hält mehrere Missstände fest. Darin heisst es unter anderem, dass die Schweiz einen allgemeinen Mangel an intersektionalen Ansätzen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aufweist (ebd., S. 13). Weiter stellt GREVIO fest, dass es an spezifischen Daten zur Gewaltprävalenz gegen Frauen, die von Mehrfachdiskriminierungen betroffen sind, fehlt und diese bei der Massnahmenerhebung oft ignoriert werden (ebd.). Ausserdem formuliert GREVIO die Dringlichkeit der Datenerhebung spezifisch zu sexualisierter Gewalt an Frauen mit Behinderung:

GREVIO considers however that more attention should be paid to forms of gender-based violence other than domestic violence, particularly sexual violence, and to the impact of intersectional violence. It notes in particular that very few studies have been conducted on gender-based violence against women with disabilities, and the measures to be taken to combat this form of violence more effectively and provide better protection for victims. (S. 24)

Der 2023 publizierte Bericht des Bundesrats zu Gewalt an Menschen mit Behinderungen in der Schweiz schreibt in diesem Zusammenhang weiter:

Es fehlt eine Prävalenzstudie, die Opfererfahrungen der Bevölkerung auf der Grundlage von Selbstdeklarationen erfasst. Das Interesse, diese Lücke zu schliessen und die Gewalterfahrungen von Frauen und Mädchen mit Behinderungen zu berücksichtigen, wurde sowohl von der Expertengruppe GREVIO als auch vom UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) bei ihren jeweiligen Überprüfungen der Umsetzung der IK und der BRK in der Schweiz (2022) festgestellt. (S. 13)

GREVIO berichtet weiter, dass die Zugänglichkeit von Hilfsangeboten und Beratungsstellen für Gewaltbetroffene mit Behinderungen nicht vollständig gewährleistet ist und weist darauf hin, dass es oft an Gebärdensprachdolmetschung und Informationen in Leichter Sprache fehlt (GREVIO, 2022, S. 37). Ausserdem soll Fachpersonal in der Strafverfolgung (bspw. Polizei) besser geschult und sensibilisiert werden, um Gewaltbetroffene mit Behinderungen angemessen unterstützen zu können (ebd., S. 59). Menschen mit Behinderungen brauchen zudem barrierefreie Informationen zu ihren Rechten zur Verfügung gestellt (ebd., S. 80).

3. Forschungsstand zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA

Das folgende Kapitel gibt einen Einblick den aktuellen Forschungsstand bezüglich sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Deutschschweiz und Liechtenstein). Ferner werden die spezifischen Herausforderungen, denen gehörlose FINTA durch Mehrfachdiskriminierung bei sexualisierter Gewalt begegnen, anhand der Studien skizziert. Vorab ist festzuhalten, dass es *keine* Studie im gesamten Deutschsprachigen Raum zu sexualisierter Gewalt gibt, die in der Verschränkung von Geschlecht und Gehörlosigkeit über ein binäres Geschlechtermodell hinausdenkt. Damit bezieht sich die gesamte hier vorgestellte Forschungsgrundlage auf Frauen (und Männer). Die Lebensrealitäten von gehörlosen Inter-Personen, non-binären Menschen, Trans- und Agender-Personen werden in allen Studien vernachlässigt und nicht explizit benannt. Es ist davon

auszugehen, dass diese Personen aufgrund ihrer Marginalisierung noch häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als Frauen (Schwerdtner, 2022, S. 29).

Bisher ist die Datenlage im deutschsprachigen Raum bezüglich der Gewaltbetroffenheit gehörloser Frauen sehr prekär: In der Deutschschweiz und in Liechtenstein gibt es keine spezifischen empirischen Studien zu sexualisierten Gewalterfahrungen von gehörlosen Personen. Hervorzuheben ist jedoch eine qualitative Befragung gehörloser Deutschschweizer*innen von Gstrein (1999) zu Gewalt und Bestrafungen in der Gehörlosenschule in St. Gallen, welche auch sexualisierte Gewalt und Missbrauch im Kontext einer Schweizer Gehörlosenschule aufdeckte. In Österreich gibt es bisher eine umfassende repräsentative Studie von Mayrhofer, Schachner, Mandl und Seidler (2019), die Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen quantitativ erschliesst. Diese widmet sich Gewalterfahrungen im institutionellen Kontext und bezieht ebenso qualitative Methoden mit ein. Nach Form der Beeinträchtigung bilden Menschen mit Hörbeeinträchtigung in der Stichprobe (n = 376) mit lediglich sieben Personen die mit Abstand kleinste Gruppe und es lassen sich keine Schlussfolgerungen zur Gewaltprävalenz ziehen (ebd., S. 89). Die erste repräsentative Haushaltsbefragung in Deutschland zu Gewalt an Frauen mit verschiedenen Behinderungsformen von Schröttle et al. (2012; 2013), die mittels einer nicht repräsentativen Zusatzbefragung 83 gehörlose Frauen erreichte, liefert den bisher grössten quantitativen Datensatz zur Gewaltbetroffenheit von gehörlosen Frauen im deutschsprachigen Raum. Ebenso wurde im Rahmen des Projekts eine qualitative Befragung von 31 Frauen mit denselben Behinderungsformen der Frauen der quantitativen Studie durchgeführt, wobei Gehörlosigkeit als einzige Behinderungsform nicht in der Stichprobe vertreten ist (Kavemann & Helfferich, 2013, S. 21). Eine weitere relevante Studie aus Deutschland zu Gewalterfahrungen gehörloser Frauen stammt von Fries (2019), die mittels qualitativer Interviews zu Risikofaktoren, Ressourcen und gesundheitlichen Folgen forschte. Der folgenden Abschnitte beziehen sich massgeblich auf Schröttle et al. (2013) sowie Fries (2019) und fassen deren Ergebnisse in Bezug auf gehörlose Frauen in Deutschland zusammen.

Schröttle et al. (2013) zeigen, dass gehörlose Frauen im Vergleich zu Frauen mit anderen Behinderungsformen (körperlich, psychisch und geistige Behinderung, Blindheit und chronische Erkrankungen, die im täglichen Leben stark und dauerhaft einschränken) deutlich häufiger betroffen von sexualisiertem Missbrauch in Kindheit und Jugend sind (S. 20 u. S. 344). 52% der gehörlosen Frauen erlebten mindestens eine Situation sexualisierten Missbrauchs durch Kinder, Jugendliche und/oder Erwachsene (ebd., S. 344). Damit sind sie im Vergleich zu Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt¹⁰ mehr als dreifach betroffen (ebd., S. 343). Weiter heisst es:

Auffällig ist auch, dass die gehörlosen Frauen in so hohem Maße sexuellen [!] Übergriffen durch Kinder und Jugendliche ausgesetzt waren, die sie, wie die weitere Auswertung zeigen wird, in nicht unerheblichem Maße in den Gehörlosenschulen und Bildungseinrichtungen erlebt haben dürften [...]. (ebd., S. 344)

¹⁰ Als Vergleichsfolie diente eine sehr ähnlich angelegte repräsentative Haushaltsbefragung von Frauen in Deutschland von 2004 (Schröttle et al., 2013, S. 48f.).

Dass solche Missbrauchsfälle durch Erwachsene und sexualisierte Gewalt ausgehend von Schüler*innen wohl auch in Schweizer Gehörlosenschulen im 20. Jahrhundert keine Seltenheit darstellten, deckt sich mit Erzählungen von ehemaligen Schüler*innen (Gstrein, 1999; Hesse, Canonica, Janett, Lengwiler & Rudin, 2020, S. 217–219). Schröttle et al. (2013) stellen zudem fest, dass gehörlose Frauen im Vergleich zu Frauen mit anderen Behinderungsformen mit Abstand am häufigsten erzwungene sexualisierte Handlungen seit dem Alter von 16 Jahren erleben (S. 369f.). 43% der gehörlosen Frauen sind davon betroffen, während Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt zu 13% und Frauen mit anderen Behinderungen zu 27% und 29% betroffen sind (ebd.). Eine globale Meta-Analyse von Prävalenzstudien zu sexualisierter Gewalt von Menschen mit Behinderungen zwischen 1970 und 2018 von Amborski, Bussieres, Vaillancourt-Morel und Joyal (2022) deutet sogar darauf hin, dass das Ausmass noch hoher ist: So wird festgestellt, dass Personen mit Sinnesbehinderungen im Vergleich zu Personen mit physischen, kognitiven und anderen Behinderungen fast viermal hufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind (ebd.). Die Studie von Schrottle et al. (2013) stellt weiter fest, dass 16% der gehorlosen Frauen im Erwachsenenalter eine Vergewaltigung erlebt haben (S. 367). Gehorlose Frauen gaben ausserdem am hufigsten an, sich in den Situationen nicht getraut zu haben, zu sagen oder zu zeigen, dass sie das nicht wollten (ebd., S. 366). Tater*innen bei sexualisierter Gewalt (davon 95% mannlich) sind bei gehorlosen Frauen in Deutschland am hufigsten Partner*innen (19%) und Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis (16%) (ebd., S. 371f.). Wieder mit deutlichem Abstand im Vergleich zu Frauen mit anderen Behinderungsformen sind gehorlose Frauen von mindestens einer Form von Belastigung betroffen, namlich 87% (ebd., S. 376f.). Zusammengefasst sind gehorlose Frauen laut letzterer Studie sowohl im Vergleich zu Frauen mit anderen Behinderungsformen deutlich hufiger als auch im Vergleich zum weiblichen Bevolkerungsdurchschnitt um ein Vielfaches mehr von allen Formen sexualisierter Gewalt in Kindes- und Erwachsenenalter betroffen.

Fries (2019) fuhrte qualitative Interviews mit zwolf gewaltbetroffenen gehorlosen Frauen in Deutschland durch. Ein Punkt, den Fries (2019) als Risiko fur gehorlose Frauen hervorhebt, ist die alternative Einbindung in den sozialen Kontext der Gebardensprachgemeinschaft (S. 189). Die Interviewpartnerinnen pflegten oft keine oder nur oberflachliche Beziehungen zu horenden Peer-Gruppen und gingen, bis auf eine Ausnahme, mit anderen horbeeintrachtigten Personen Paarbeziehungen ein (ebd., S. 189). Der soziale Kreis wird damit als eingeschrankt erlebt (ebd., S. 189). Auch durch die quantitative Befragung von Schrottle et al. (2013) wird dieser Umstand bestatigt: 51% der befragten gehorlosen Frauen geben an, dass sie ihren Freund*innen- und Bekanntenkreis als zu klein empfinden (S. 290). Diese Umstande verstarken Mechanismen der sozialen Isolation nach einer Gewalterfahrung, und zwar aus Angst, einer (gehorlosen) Tatperson wieder zu begegnen (Fries, 2019, S. 186). Gerade weil sexualisierte Gewalt an gehorlosen Frauen am hufigsten in Paarbeziehungen vorkommt (Schrottle et al., 2013, S. 371f.), ist dies ein besonderer Risikofaktor, fur sich verheerend auswirkende, verstarkte Gewaltfolgen dieser Gruppe. Als weitere Problematik, denen gehorlose Frauen bezuglich sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, nennt Fries (2019) den mangelhaften Zugang zu Unterstutzungs- und

Anlaufstellen, Polizei und Gericht (S. 190). Diesen Missstand stellen auch Mandl und Sprenger (2015) im Zuge eines EU-Forschungsprojekts zur Zugänglichkeit von Frauen mit Behinderung zu Opfer- und Unterstützungseinrichtungen bei Gewalterfahrungen fest, welche nachwies, dass vor allem für hör- und sehbeeinträchtigte Personen die grössten Barrieren bestehen (S. 446). Diskriminierungserfahrungen, die fehlende Verfügbarkeit von Dolmetscher*innen in Notsituationen und die Problematik der Dolmetschsituation selbst wirken sich negativ auf Ressourcen und Hilfestellungen nach einer Gewaltsituation aus, denn oft möchte man nicht noch einer zusätzlichen Person, unabhängig von der Schweigepflicht, seine Verletzungen offenbaren (Fries, 2019, S. 190). In diesem Zusammenhang halten Mandl, Schachner, Sprenger und Planitzer (2014) fest, dass gehörlose Frauen u. a. in Deutschland und Österreich berichteten, dass die Schweigepflicht von Dolmetscher*innen nicht immer hinreichend eingehalten wird und aufgrund dieses Fehlverhaltens weniger Unterstützung von Betroffenen in Anspruch genommen wird (S. 22). Die Ergebnisse von Fries (2019) zeigen weiter, dass sich Missstände in der Erziehung und Kommunikation in der Familie und Schule negativ auf das Identitätsbewusstsein sowie das Wissen über eigene Rechte der Interviewpartnerinnen auswirken und damit ein Informationsdefizit befördern (ebd., S. 188). Fries (2019) schliesst daraus: «Sie [die Interviewpartnerinnen] haben nicht gelernt, die *eigenen Grenzen* zu spüren und zu sagen, was ihnen gefällt und was nicht. *Das kann auch mit dazu beigetragen haben*, dass so häufig von fortgesetzter Gewalt und Missbrauchserfahrungen berichtet wird.» (S. 188f., Hervorhebung v. Verf.) Diese Formulierung erachte ich als problematisch, da sie eine Mitschuld der Betroffenen sowohl am ersten Gewalterlebnis ('Die betroffene Frau kennt ihre Grenzen nicht und nicht die Tatperson') als auch an fortgesetzter Gewalterfahrung impliziert und damit einen Vergewaltigungsmythos (s. Kap. 2.1) reproduziert. Es bleibt zu betonen, dass es sich hier um Situationen handelt, in denen Konsens nicht möglich ist, da sich eine Person nicht äussern kann, sei es aus Angst, Scham, Druck oder anderen Gründen, was die Dringlichkeit einer 'Ja heisst Ja'-Lösung im Sexualstrafrechts verdeutlicht (s. Kap. 2.2). Die Ergebnisse von Schröttle et al. (2013), dass sich gehörlose Frauen oft nicht trauen, ihre Ablehnung zu äussern (S. 366), stützen diese Dringlichkeit.

Aus Kapitel 2 und 3 lassen sich folgende wichtigste Erkenntnisse zusammenfassen: Gehörlose Frauen bzw. FINTA erleben durch Mehrfachdiskriminierung, welche insbesondere Geschlecht, Behinderung (Gehörlosigkeit) und Kommunikation betreffen, nicht nur deutlich häufiger sexualisierte Gewalt als der Bevölkerungsdurchschnitt, sondern sind auch mit einem Mangel an Informationen, Vernachlässigung ihrer Bedürfnisse in Präventionsmassnahmen, eingeschränktem Zugang zu Unterstützungseinrichtungen, Polizei und Strafverfolgungsbehörden sowie potenzierten Gewaltfolgen durch einen kleinen sozialen Kreis konfrontiert (Fries, 2019; Schröttle et al. 2013). In der deutschsprachigen Forschung, besonders in der Schweiz, klaffen zudem massive Lücken betreffend Gewaltprävalenzstudien von gehörlosen FINTA.

4. Methoden und Vorgehen

4.1 Methodenwahl

Wie bereits Fries (2019) in ihrer Studie für Deutschland festhält, wird das Thema sexualisierte Gewalt in der Gebärdensprachgemeinschaft als Tabuthema behandelt, über das nur wenig offener Austausch besteht und dessen institutionelle Sichtbarkeit noch mangelhaft ist (S. 12). Ein Grund dafür ist, dass die Gebärdensprachgemeinschaft eine kulturelle Minderheit darstellt, die innerhalb ihrer Gruppe u. a. durch das Vereinswesen stark vernetzt ist und deren Angehörige nur bedingt Kontakte mit hörenden Menschen ausserhalb ihrer Gemeinschaft eingehen (ebd., S. 12, 31, 216). Dies verstärkt Mechanismen der Tabuisierung aus Angst vor Ausgrenzung von Betroffenen. Gegenüber Deutschland mit 250'000 Gebärdensprachnutzer*innen und 80'000 gehörlosen Personen sind die geschätzten Zahlen der Nutzer*innen in der Schweiz mit 20'000 bzw. der gehörlosen Personen mit 10'000–30'000 noch wesentlich kleiner (Rubarth, 2023; SGB-FSS, 2023, 2025b¹¹), was solche Effekte potenzieren könnte. Um erste Daten zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen Frauen in der Deutschschweiz sammeln zu können, scheint es deshalb unabdingbar, ein strikt anonymisiertes Verfahren zu wählen. Dies bestätigt auch Wolter (2022), der bei besonders sensitiven und heiklen Themen wie Kriminalität, Sexualität und Tabus zu besonderer Sorgfalt hinsichtlich Anonymisierung rät (S. 359–363). Die Wahl fiel deshalb auf eine Online-Befragung. Neben ihrer Effizienz, in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Menschen zu erreichen (Pötschke, 2009, S. 77), ist bei Online-Umfragen der hohe Grad an Anonymität der Befragten gegenüber schriftlichen Methoden zu unterstreichen (Richter, Paier & Reiger, 2021, S. 124). Dies wird durch eine quantitative Online-Befragung möglich, da weder die forschende Person Rückschlüsse auf Personendaten ziehen kann, noch die präsentierten Ergebnisse Auskunft über die genaue Identität einer Betroffenen geben. Die Online-Befragung eignet sich zudem für gehörlose Personen gegenüber schriftlich-postalischer Befragung weitaus besser, weil dadurch Videomaterial in die Umfrage integriert werden kann. Nur so kann die Umfrage in anonymisierter Form in Deutschschweizer Gebärdensprache (und Deutscher Schriftsprache) angeboten werden und damit auf Bilingualität und Bikulturalität der Gebärdensprachgemeinschaft eingegangen werden (Uhlig, 2012, S. 116–119). Zusätzlich bildet im Rahmen dieser Arbeit eine quantitative Online-Erhebung aus ethischer Sicht die sinnvollere Variante: Für eine persönliche Befragung zum Thema sexualisierter Gewalt braucht es geschultes Personal für Interviews und allenfalls psychologische Begleitung, damit Betroffene während einer Datenerhebung nicht einer Retraumatisierung ausgesetzt werden (Schrötle, 2016, S. 109).

Bei der Befragung handelt es sich um eine Dunkelfeldstudie, das heisst es werden neben strafrechtlich verfolgten Fällen von sexualisierter Gewalt auch Fälle erfasst, die nicht polizeilich gemeldet oder verfolgt wurden und dementsprechend nicht in einer Kriminalstatistik erscheinen (vgl. Definition 'Dunkelfeld' von Liebl, 2019, S. 3). Dies ist für die Untersuchung des Ausmasses von sexualisierter Gewalt

¹¹ Bis 2025 ging der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS von 10'000 Personen in der Schweiz aus, die gehörlos geboren wurden und einer Gebärdensprachgemeinschaft von mind. 20'000 Personen (SGB-FSS, 2023). Im Februar 2025 publizierte der SGB-FSS eine Schätzung von 20'000 bis 30'000 gehörlosen Personen in der Schweiz (SGB, 2025b).

wichtig, da wie vorab festgestellt, die Anzeige- und Meldequoten von Delikten sehr tief sind (s. Kap. 2.1). Die Fälle werden aus der Betroffenenperspektive erfasst analog zur Definition von sexualisierter Gewalt dieser Arbeit. Als Methode wurde die Querschnittsuntersuchung gewählt, das heisst, die Datenerhebung basiert auf einer «einmalige[n] und gleichzeitige[n] Messung aller für das Forschungsvorhaben relevante[n] Merkmale» (Stein, 2022, S. 151). Hauptziel der Querschnittsuntersuchung ist die Messung der Gewaltprävalenz (Vorkommen von sexualisierter Gewaltbetroffenheit über die gesamte Lebenszeit) im Unterschied zur Inzidenz (Häufigkeit der Betroffenheit) (Reinecke, 2022, S. 955). Die Datenerhebung erfolgt mittels eines hochstandardisierten Fragebogens in Bezug auf Fragetext, geschlossenen Antwortmöglichkeiten (Multiple-Choice mit Ein- und Mehrfachauswahl) und Reihenfolge der Befragung (Reinecke, 2022, S. 949–953).

4.2 *Fragebogengestaltung*

Wie bereits Schröttle (2016) festhält, ist es für die hohen methodischen Herausforderungen von Gewaltprävalenzforschung und Viktimisierungsstudien sinnvoll, auf bereits bestehende Fragebogen als Vorlage zurückzugreifen und diese entsprechend der Zielgruppe anzupassen und zu verbessern (S. 105f.). Der Ausgangspunkt der Fragebogenentwicklung bildet eine Literaturrecherche zu bereits bestehenden Gewaltprävalenzstudien im deutschsprachigen Raum. Als wichtigste Vorlage diente die 2019 von Golder et al. publizierte Studie zu sexualisierter Gewalt an Frauen in der Schweiz, welche jedoch eingehend modifiziert und für gehörlose Personen als Grundgesamtheit angepasst wurde. Da die Dauer für die Beantwortung eines Fragebogens die Teilnahmebereitschaft determiniert, empfehlen Wagner-Schelewsky und Hering (2022) eine ideale Länge von 10 bis 15 Minuten (S. 1057). Bei der Konzeption wurde dieser zeitliche Rahmen angestrebt, was durch die Bilingualität jedoch herausfordernd war und so geringfügig überschritten werden musste. Die Beantwortung des Fragebogens dauert (vorausgesetzt der Fragebogen wird in beiden Sprachen parallel rezipiert) für nicht gewaltbetroffene Personen ca. 14 Minuten bzw. für gewaltbetroffene Personen ca. 17-20 Minuten. Unter Einbezug der Vorlage von Golder et al. (2019) und auf Grundlage der vorhergehenden Literaturrecherche, wurden die Themenschwerpunkte der Umfrage definiert, welche in Tab. 1 dargestellt sind. Mit den Erkenntnissen aus den Studien von Schröttle et al. (2013) und Fries (2019) (s. Kap. 3) entschied man sich im Zuge der empirischen Datenerhebung dieser Arbeit, nicht nur die Gewaltprävalenz zu erheben, sondern auch Themen wie Ressourcen und Prävention miteinzubinden, welche für gehörlose FINTA in ihrer Mehrfachdiskriminierung besondere Problematiken darstellen. Im Folgenden wird anhand der Literatur skizziert, aus welchen Gründen Fragen/Antwortitems für die vorliegende Umfrage ausgewählt wurden. Da Fries (2019) auf die alternativlose Einbindung in die Gebärdensprachgemeinschaft als eingeschränkte Möglichkeit zu Sozialkontakten und der damit einhergehenden Gefahr einer sozialen Isolation nach einem Gewalterlebnis hinweist (S. 186–189), wurde nach Tatpersonen gefragt. Das Hauptziel war es, herauszufinden, ob Tatpersonen Teil der Gebärdensprachgemeinschaft sind. In diesem Zuge wurde nicht nur eine Unterscheidung nach Hörstatus gemacht, sondern auch, ob eine hörende Person als Teil der Gemeinschaft eingeschätzt wird, denn auch so könnten vorab beschriebene Me-

chanismen der sozialen Isolation wirkkünftig werden. Aus demselben Grund wurde auch erfragt, warum sich Betroffene nach einer Gewalterfahrung mit niemandem darüber austauschten, mit besonderer Rücksicht auf Ängste einer sozialen Ausgrenzung oder Statusabwertung in der Itemwahl. Fries (2019) stellt ausserdem einen mangelhaften Zugang zu Anlaufstellen, Informationen und diverse Missstände in der Dolmetschsituation und -verfügbarkeit fest, weshalb unter Berücksichtigung dieser spezifischen Erfahrungen von gehörlosen Frauen erfragt wurde, welche Ressourcen nach einer Gewalterfahrung genutzt wurden und weshalb eine polizeiliche Meldung/Strafanzeige ausfiel. Zuletzt wurden gewünschte Verbesserungen in der Prävention sexualisierter Gewalt integriert, um herauszufinden, wie Missstände von den Umfrageteilnehmer*innen bewertet werden. Obwohl bei Gewaltprävalenzstudien vielfach praktiziert (vgl. bspw. Golder et al., 2019; Mayrhofer et al., 2019; Schröttle et al., 2019), werden zu persönlichen Gewalterfahrungen keine Orte der Vorfälle oder weitere soziodemografische Merkmale erfragt, da dies mit der vorab skizzierten Themengewichtung in der angestrebten Beantwortungsdauer der Umfrage nicht möglich ist.

Tabelle 1
Übersicht der Fragen der Datenerhebung

Thema	Unterthema	Reihenfolge im Fragebogen	Frageotyp
Soziodemografische Merkmale der Stichprobe	a. Geschlecht	Frage 1	Listen mit Einfachauswahl
	b. Alter	Frage 2	
	c. Hörstatus	Frage 3	
Perspektive auf sexualisierte Gewalt und Betroffenheit des Umfelds	a. Meinung zur Verbreitung	Frage 4	Listen mit Einfachauswahl
	b. Betroffenheit des Umfelds	Frage 11	
Persönliche Gewalterfahrungen	a. Belästigung	Frage 5	Listen mit Mehrfachauswahl
	b. Nötigung/Vergewaltigung	Frage 6	
	c. Tatpersonen	Frage 10	
Ressourcen nach einer Gewalterfahrung und Prävention	a. Ressourcennutzung	Frage 7	Listen mit Mehrfachauswahl
	b. Schweigen	Frage 8	
	c. Polizeiliche Meldung	Frage 9	
	d. Zufriedenheit mit bisherigen Massnahmen	Frage 12	Liste mit Einfachauswahl
	e. Verbesserungspotential nach Bereichen	Frage 13	Liste mit Mehrfachauswahl
Feedback zur Umfrage	Feedback, Kommentare, Sonstiges	Frage 14	Freitextfeld (wird nicht publiziert)

Eigene Darstellung

Aus Tab. 1 geht hervor, dass die Unterthemen teilweise nicht innerhalb ihres Themenschwerpunkts chronologisch abgefragt wurden, worauf später noch eingegangen wird. Die konkrete Frageformulierung stützt sich auf Gütekriterien der Frageformulierung von Porst (2022) und methodische Hinweise

des *Forschungsmanual Gewalt* herausgegeben von Helfferich, Kavemann und Kindler (2016). In letzterem empfiehlt Schröttle (2016) für die Erfragung von Gewalterfahrungen «konkrete, neutral formulierte Handlungen» (S. 106) als Itemliste abzufragen anstelle einer zusammenfassenden, expliziten Frage zu Gewalterfahrung, da Gewalt von Betroffenen häufig nicht als solche identifiziert wird und sich so an mehr erinnert wird bzw. angegeben werden kann. Hinsichtlich der Befragung zu sexualisierter Gewalt schreibt ebd. (2016):

Hier ist es bei der Formulierung der Fragen besonders wichtig, eine Balance zu finden zwischen Fragen, die möglichst konkret und neutral erfassen, welche Handlungen erlebt wurden, zugleich aber sensibel und nicht zu detailliert Situationen sexueller [!] Gewalt in Erinnerung rufen, da die Gefahr von Retraumatisierungen besteht [...]. (S. 109)

Im Zuge forschungsethischer Überlegungen wurde hinsichtlich möglicher emotionaler Belastung begleitend zum Fragebogen über Hilfsangebote in DSGS informiert, diese Information ist bei Viktimisierungsstudien zu sexualisierter Gewalt bereits Standard (Hagemann-White, 2016, S. 21). Weiter ist die geschlechtsneutrale Formulierung von Gewalthandlungen in Fragebögen relevant und die Verständlichkeit der Sprache muss beachtet (Porst, 2022, S. 1101–1103; Schröttle, 2016, S. 110f.). Spezifische Diskriminierungserfahrungen marginalisierter Zielgruppen müssen systematisch inhaltlich und methodisch in der Umfragegestaltung mitgedacht werden (ebd., S. 111). Dementsprechend sollten Selbstvertreter*innen in den Forschungsprozess einbezogen werden und ihn aktiv mitgestalten (ebd., S. 111f.). Unter Berücksichtigung aller dieser Ausführungen wurden die Fragen und Antwortitems zuerst in Deutscher Schriftsprache formuliert und im Dialog mit einer gehörlosen Frau inhaltlich und auf ihre Verständlichkeit geprüft und angepasst. In diesem Prozess wurde die Du-Form für die Fragestellungen gewählt, da Duzen in der Schweizer Gebärdensprachgemeinschaft gängiger ist als Siezen. In einem weiteren Schritt wurden die Fragen in Zusammenarbeit mit einer dipl. Gebärdensprachfachlehrperson, welche DSGS als Erstsprache benutzt, in DSGS übersetzt. Innerhalb dieser Zusammenarbeit wurden die schriftsprachlichen Fragen und Antwortitems unter Berücksichtigung der Gehörlosenkultur und der spezifischen Diskriminierungserfahrungen von gehörlosen Menschen in der Deutschschweiz abermals inhaltlich angepasst. So wurde beispielsweise für die Frage 6 bezüglich sexualisierter Nötigung und Vergewaltigung eine begriffliche Erklärung von sexualisierten Handlungen anhand von Beispielen hinzugefügt, damit klar ist, dass nicht nur penetrativer Geschlechtsverkehr im Sinne einer heteronormativen Konzeption (Penis in Vagina) gemeint ist. Diese Begriffsklärung ist zudem methodisch durch Gütekriterien für Frageformulierungen von Porst (2022) fundiert, auch wenn im Zuge dessen eine optimalerweise kurze Fragestellung hier nicht möglich ist (S. 1109f.). In der Itemliste letzterer Frage wird der Begriff ‘sexuell’ und nicht korrekterweise ‘sexualisiert’ benutzt (s. Kap. 2.1), weil in Absprache mit der dipl. Gebärdensprachfachlehrperson eine möglichst nahe Formulierung an der Alltagssprache hinsichtlich der Verständlichkeit angestrebt wurde. Im Fliesstext der Auswertung wird dennoch immer auf ‘sexualisierte’ Handlungen in Abgrenzung zu gewaltfreien ‘sexuellen’ Handlungen referenziert. Mit der vorab beschriebenen Konzeption war der Übersetzungsprozess der Umfrage nicht linear von Schrift- in Gebärdensprache und somit hierarchisch gegliedert mit der

Schrift- bzw. Lautsprache als Ausgangspunkt, sondern co-konstitutiv. So wurde mehrfach (rück-) übersetzt und angepasst in die jeweilige Sprache. In den Videoaufnahmen der Umfrage in DSGS ist die hörende Autorin dieser Arbeit, welche DSGS nicht als Erstsprache benutzt, zu sehen. Obwohl die gebärdensprachliche Produktion linguistisch sauberer gewesen wäre, fiel die Entscheidung gegen eine Aufnahme der dipl. Gebärdensprachlehrperson, da ein gehörloses Mitglied der Deutschschweizer Gebärdensprachgemeinschaft von Befragungsteilnehmer*innen eher gekannt wird und das mitunter die Teilnahmebereitschaft oder Neutralität der Antworten beeinflusst hätte. In Zuge der vorab beschriebenen linguistischen und inhaltlichen Auseinandersetzung wurde auch die Reihenfolge der Fragen angepasst. Beispielsweise wurde die Frage b (ob eine von sexualisierter Gewalt betroffene gehörlose Frau im Umfeld bekannt ist) der Kategorie ‘Perspektive auf sexualisierte Gewalt und Betroffenheit des Umfelds’ (vgl. Tab. 1) nicht wie ursprünglich im Anschluss an die Frage a derselben Kategorie gestellt, obwohl dies thematisch sinnvoll wäre. Dies aufgrund des Feedbacks seitens Gebärdensprachfachlehrperson, dass sexualisierte Gewalt bereits an diesem Punkt mit Beispielen erläutert werden sollte. Um auf mehrfache Erläuterungen zu verzichten, welche den Fragebogen verlängert hätten, wurde die Frage dem Themenkomplex persönlicher Gewaltbetroffenheit nachgestellt, der mittels konkreter Itemliste und Begriffserläuterungen sexualisierte Gewalt umreißt. Nach Fertigstellung der bilingualen Fragen und Antworten sowie der Festlegung der Reihenfolge wurde die Umfrage in das Programm LimeSurvey eingefügt und unter Berücksichtigung methodischer Fachliteratur zu Online-Umfragen und mit Inputs einer weiteren dipl. Gebärdensprachfachperson und -forscherin grafisch gestaltet. So wurde unter anderem die Leser*innenfreundlichkeit von Gebärdensprachvideos und schriftlichem Text angepasst und nach Wagner-Schelewsky und Hering (2022) das Format von einer Frage pro Seite gewählt, um das Risiko zu vermeiden, dass Fragen übersehen werden (S. 1058). Ebenfalls wurde eine Fortschrittsanzeige integriert (ebd., S. 1058). Weiter wurden die Fragen der Umfrage in LimeSurvey verknüpft, da einige Fragen nur bei der Erfüllung gewisser Vorbedingungen beantwortbar sind. So wurde beispielsweise die Frage, weshalb keine Meldung oder Anzeige bei der Polizei gemacht wurde, nur Umfrageteilnehmer*innen angezeigt, die vorab angaben, dies nicht gemacht zu haben. Da es bei der Nutzung unterschiedlicher Geräte zu Kompatibilitäts- und Darstellungsproblemen kommen kann und diese häufig zum Abbruch einer Befragung führen, sollte mittels Pretests verschiedene Hard- und Software erprobt werden. (ebd., S. 1058f.) Aus diesem Grund wurde die Umfrage zuvor auf Laptops und Computern mit Apple und Microsoft Windows Betriebssystemen, auf Mobilfunkgeräten mit Apple und Android Betriebssystemen und in verschiedenen Internetbrowsern auf ihre Kompatibilität getestet. Im letzten Pretest wurde die gesamte Umfrage von einer weiteren gehörlosen Frau aus der Deutschschweiz, die zuvor nicht in die Entwicklung des Fragebogens involviert war, beantwortet und nach dem Feedback abermals angepasst. Der Fragebogen in Schriftform kann in Anhang A eingesehen werden, ebenfalls findet sich in Anhang B ein exemplarisches Bildschirmfoto der LimeSurvey-Umfrage im Browser Firefox, um einen Einblick in die Gestaltung zu geben.¹²

¹² Die Umfrage in LimeSurvey mit DSGS-Videos ist seit Januar 2025 nicht mehr öffentlich einsehbar.

4.3 *Stichprobe und Resonanz*

Laut Richter et al. (2021) ist die Hauptproblematik in sozialwissenschaftlichen quantitativen Befragungen die Stichprobenziehung (S. 123). Bei einer randomisierten Stichprobe müssen alle Personen der Grundgesamtheit die gleiche Chance haben ausgewählt zu werden (ebd.). Das bedeutet, die Grundgesamtheit muss bekannt und zugänglich sein (ebd.). Die Grundgesamtheit dieser Umfrage sind in der Deutschschweiz wohnhafte, gehörlose und stark schwerhörige FINTA ab 18 Jahren. Diese Personengruppe ist in der Deutschschweiz nicht statistisch erfasst und die Erreichbarkeit der Grundgesamtheit ist nur eingeschränkt möglich. Bei allen quantitativen Erhebungen, die sich auf die Gesamtbevölkerung der gehörlosen Personen in der Schweiz beziehen, lässt sich dieses Problem nicht lösen und Daten müssen vor diesem Hintergrund kritisch betrachtet werden. Bei Online-Umfragen kommt hinzu, dass u. a. Personen diskriminiert werden, die keine internetfähigen Geräte benutzen oder deren Nutzungsverhalten so eingeschränkt ist, dass sie mit einer Online-Umfrage schlicht überfordert sind (ebd.). Ausserdem können Personen nur erreicht werden, wenn ihre Kontaktdaten bekannt sind (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, usw.). Eine Möglichkeit, der Problematik der Erreichbarkeit entgegenzuwirken, ist der Rückgriff auf Verbände, Stiftungen und Vereine, welche Mitglieder der Gebärdensprachgemeinschaft in der Schweiz vernetzen. Die Umfrage wurde deshalb mit einem personalisierten Anschreiben an gesamthaft 81 Organisationen aus 15 Deutschschweizer Kantonen im Gehörlosenwesen verschickt, davon 17 Organisationen und Dachverbände, die überregional oder gesamtschweizerisch tätig sind. Ebenfalls wurde die Umfrage an alle Gebärdensprachdolmetschdienstleister*innen inkl. aller selbstständig tätigen Dolmetscher*innen der Deutschschweiz versendet. Die Kontaktaufnahme geschah durchwegs bilingual. Mit dem Anschreiben in Deutscher Schriftsprache wurde ein Infovideo in DSGS verschickt. Zusätzlich wurde die Umfrage in den Sozialen Medien (namentlich Instagram, Facebook und LinkedIn) und in diversen kantonalen WhatsApp-Gruppen der Gebärdensprachgemeinschaften geteilt. Bei diesem Vorgehen zur Zielgruppenerreichung wird die Problematik der Selbstselektion der Stichprobe virulent (ebd.), jedoch stellt sie eine der einzigen erfolgsversprechenden Methoden dar, wie grosse Teile der Grundgesamtheit im Rahmen einer solchen Arbeit erreicht werden können. Selbstselektion bedeutet, die Grundgesamtheit kann selbst entscheiden, ob sie bei einer Befragung teilnimmt oder nicht; die Stichprobenziehung¹³ ist nicht randomisiert (Maurer & Jandura, 2009, S. 62). Dies wirkt sich negativ auf Repräsentativität der Daten aus (ebd.). Ein der Stichprobenziehung vorangehendes Screening-Verfahren ist bei seltenen Populationen wie bei gehörlosen Personen ineffizient und so sind Zufallsstichproben ohnehin kaum möglich (Trübner & Schmies, 2022, S. 1238f.). Trübner u. Schmies (2022) empfehlen für solche Zielgruppen sogar explizit eine willkürliche Stichprobenziehung mit der Streuung einer Studie über Vereine, Foren, etc. (S. 1239). Da die Anzahl der angeschriebenen Individuen der Grundgesamtheit nur geschätzt werden kann, ist es nicht möglich, eine Rücklaufquote zu berechnen. Um trotzdem einen Einblick in den Rücklauf zu gewinnen, wird im Folgenden anekdotisch erläutert, wie die Reaktionen der Gebärdensprachgemein-

¹³ Vgl. Baur & Florian (2009) für weitere Ausführungen zu Stichprobenprobleme bei Online-Umfragen.

schaft auf die Umfrage ausfielen. Als Ziel wurden vorab 50 vollständig beantwortete Fragebögen festgelegt (Zielwert $n=50$). Die Befragung konnte jederzeit abgebrochen werden und nur vollständig beantwortete und abgeschickte Fragebögen wurden in den Ergebnissen berücksichtigt. Die Umfrage wurde am 2. Dezember 2024 veröffentlicht und war bis 13. Januar 2025 zugänglich. Zuerst wurde die Umfrage lediglich über den Instagram-Account einer Privatperson und per WhatsApp versendet, E-Mails an Vereine und weitere Soziale Medien wurden erst in den darauffolgenden Tagen versandt bzw. genutzt. Bereits innerhalb einer Stunde nach Veröffentlichung via erstere Kanäle, berichteten Mitglieder der Gebärdensprachgemeinschaft, dass die Umfrage in WhatsApp-Gruppen verteilt über die ganze Deutschschweiz weitergeleitet wurde. Mehrere Vereine meldeten sich sogleich selbstständig, um die Umfrage an ihr Netzwerk weiterzuleiten. Innerhalb von 24h erreichten mich Nachrichten aus dem deutschsprachigen Raum von Auslandschweizer*innen. Viele mir unbekannte Personen leiteten Berichte und Studien per Mail und über Soziale Netzwerke weiter, erreichten mich mit Fragen, teilten mir ihre persönlichen Erfahrungen mit, bedankten sich für die Bearbeitung des Themas, wiesen mich auf deren Dringlichkeit hin und/oder fragten an, mich zum Austausch zu treffen. Drei Tage nach Veröffentlichung beantworteten über 100 Personen die Umfrage ganz oder teilweise. Das ursprüngliche Ziel von $n=50$ vollständig beantworteter Frageböden war innerhalb dieser wenigen Tage erreicht. Ebenfalls meldeten sich mehrere Vereine und Dachverbände innerhalb dreier Tage mit Vortragsanfragen zur Thematik. Das Feedback von FINTA aus der Gebärdensprachgemeinschaft war äusserst positiv. Als die Datensammlung nach eineinhalb Monaten beendet war, folgten über 230 Personen dem Umfragelink, 110 gehörlose und hochgradig schwerhörige FINTA beantworteten die Umfrage vollständig ($n = 110$), was mehr als das Doppelte des ursprünglichen Ziels entspricht. Es sind keine Studien mit gehörlosen Personen im Deutschschweizer/Schweizer Kontext bekannt, die eine solch hohe Stichprobenzahl erreichten. Zusammenfassend kann die Resonanz der Umfrage somit als sehr gut resümiert werden.

Soziodemografische Merkmale der Stichprobe wurden nur sehr limitiert erhoben, da bei einer kleinen Grundgesamtheit schnell Rückschlüsse auf bestimmte Personen durch die Forschenden gemacht werden können. Die Bereitschaft, bei der Umfrage mitzumachen, sollte nicht durch die Abfragung zu vieler persönlicher Merkmale einer Person sinken, was im Austausch mit gehörlosen Fachpersonen bei der Umfrageentwicklung als Befürchtung geäußert wurde. Die Wahrung der vollständigen Anonymität war das oberste Ziel, somit wurden nur Geschlechtsidentität und Hörstatus als unterscheidende Merkmale der Grundgesamtheit erhoben. Aus dem Feedback zur Umfrage geht jedoch hervor, dass Personen diversen Alters, Personen, die schulisch/familiär lautsprachlich bis bilingual aufwuchsen, Personen aus hörenden und gehörlosen Familien, Personen mit und ohne Migrationserfahrung, gehörlose Personen mit Sehbehinderung und körperbehinderte, gehörlose Personen an der Umfrage teilgenommen haben, was auf eine Diversität von soziodemografischen Merkmalen hindeutet.

4.4 Ergebnispräsentation

Die Rohdaten der empirischen Erhebung wurden aus LimeSurvey tabellarisch ins Excel übertragen. Da die Umfrage öffentlich zugänglich war und kein Zugangscode zur Teilnahme nötig war, wurden Personen, die nicht der untersuchten Grundgesamtheit entsprachen und dennoch teilnahmen, mittels Fragen zu soziodemografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Hörstatus) eruiert. So wurden die Daten in Excel zuerst so aufbereitet, dass nur noch Antworten von Personen der angestrebten Grundgesamtheit weiterverwertet werden. Dementsprechend wurden Antworten von Männern, Personen unter 18 Jahren und hörenden oder leicht bis mittelgradig schwerhörigen Personen aussortiert. Die absoluten Zahlenwerte der Antworten wurden in Prozentwerte umgerechnet und mittels kaufmännischer Regel auf ganze Prozentwerte ohne Nachkommastellen gerundet. Anschliessend wurden die Daten als deskriptive Statistiken (auch ‘beschreibende Statistik’, vgl. Blasius & Baur, 2022, S. 728) tabellarisch und in verschiedenen Diagrammtypen mit Excel und Word für die Ergebnispräsentation grafisch umgesetzt. Die Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel 5 analog der vier Themenblöcke der Tab. 1 in Unterkapitel gegliedert: (5.1) Soziodemografische Merkmale der Stichprobe, (5.2) Perspektive auf sexualisierte Gewalt und Betroffenheit des Umfelds (5.3) Persönliche Gewalterfahrungen und (5.4) Ressourcen nach einer Gewalterfahrung und Prävention. In Tab. 2 werden die wichtigsten methodischen Details zum Überblick tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 2
Methodik der Datenerhebung im Überblick

Thema	Gewaltprävalenzstudie / Dunkelfeldstudie
Konzept	Hochstandardisierter Online-Fragebogen mit geschlossenen Antwortkategorien, vollständig bilingual in Deutscher Schriftsprache (Text) und Deutschschweizer Gebärdensprache (Videos)
Grundgesamtheit	In der Deutschschweiz wohnhafte, gehörlose und hochgradig schwerhörige FINTA (Frauen, Inter-Personen, non-binäre Menschen, Trans- und Agender-Personen) ab 18 Jahren
Zahl der Befragten	n = 110
Art der Stichprobenziehung	Online Opt-in (nicht zufällig/rein offen)
Befragungszeitraum	3. Dezember 2024 – 13. Januar 2025

Eigene Darstellung

5. Ergebnisse der Datenerhebung

5.1 Soziodemografische Merkmale der Stichprobe

Zu Beginn der Umfrage wurden den Teilnehmer*innen drei Fragen gestellt, um sicherzustellen, dass Personen, die nicht Teil der Zielgruppe sind (bspw. hörende Personen, Cis-Männer oder Personen unter 18 Jahren), gefiltert werden. Zuerst wurde die Geschlechtsidentität abgefragt (Antwortmöglich-

keiten: Frau / Mann / Divers, z. B. non-binäre Personen, Trans-Menschen, etc.). Wurde ‘Mann’ gewählt, wurde die Umfrage beendet. Dies betraf vier Personen. Als zweites wurde nach dem Alter gefragt (Antwortmöglichkeiten: 18 Jahre oder älter / Jünger als 18 Jahre). Wenn Personen angaben, unter 18 Jahre alt zu sein, wurde die Umfrage beendet. Zwei Personen wurden so von der Teilnahme ausgeschlossen. Die dritte Frage bezieht sich auf den Hörstatus (Antwortmöglichkeiten: Gehörlos / Hochgradig schwerhörig / hörend oder leicht bis mittelgradig schwerhörig). Wenn eine Person letztere Kategorie markierte, wurde die Umfrage beendet, was insgesamt sieben Personen betraf. Es ist davon auszugehen, dass der exakte Hörstatus vielen Personen nicht bekannt ist. Aus diesem Grund wurden neben ‘gehörlos’ und ‘hochgradig schwerhörig’ keine spezifischeren Kategorien wie beispielweise früh- oder spätertaub, Hörgrenzen in Dezibel, einseitige oder beidseitige Hörbeeinträchtigung abgefragt. Schliesslich konnte eine Stichprobe von 110 in der Deutschschweiz lebenden gehörlosen oder hochgradig schwerhörigen FINTA ab 18 Jahren gewonnen werden. In den folgenden Abbildungen sind jeweils nur die bereinigten, für diese Zielgruppe relevanten Umfrageteilnehmer*innen aufgeführt. Alle Ergebnisse im Detail sind in Tabellenform im Anhang C zugänglich.

Abbildung 2. Stichprobe nach Geschlecht

Abb. 2 zeigt die Verteilung der Geschlechtsidentität. Die Stichprobe besteht aus 108 Frauen (98%), zwei Personen mit diversem Geschlecht nahmen an der Umfrage teil (2%). Mit dieser Stichprobenzahl können keine vergleichenden Aussagen getroffen werden, inwiefern Personen diversem Geschlechts im Verhältnis zu Personen, die in ein gesellschaftlich vorherrschendes, binäres Geschlechterverständnis passen, von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Da die Gruppe gehörloser Personen, die sich we-

der als Mann noch als Frau identifizieren, in der Deutschschweiz sehr klein ist – es handelt sich um eine doppelte Minderheit – ist deren Erreichung dennoch ein Erfolg.

Abbildung 3. Stichprobe nach Hörstatus

In Abb. 3 ist die Verteilung des Hörstatus der Personen ersichtlich. 87 Personen (79%) der Stichprobe identifizieren sich als gehörlos, 23 Personen (21%) als hochgradig schwerhörig.

5.2 Perspektive auf sexualisierte Gewalt und Betroffenheit des Umfelds

Zuerst wurde die persönliche Einschätzung der Umfrageteilnehmer*innen bezüglich der Verbreitung von sexualisierter Gewalt an gehörlosen Frauen in der Schweiz erfragt (vgl. Abb. 4). Auf eine Definition und Erläuterung von sexualisierter Gewalt wurde verzichtet, da die Antworten eine persönliche Perspektive auf die Thematik abbilden sollen. Einzig der Begriff ‘Belästigung’ wurde in die Frage integriert, damit dieser Teil von sexualisierter Gewalt nicht vernachlässigt wird. 41% der Befragten geben an, sexualisierte Gewalt und Belästigung an gehörlosen und schwerhörigen Frauen kommt sehr bzw. eher häufig vor. Jeweils 25% geben an, es kommt manchmal vor oder geben keine Antwort. Nur 9% der Stichprobe antworten, dass sexualisierte Gewalt selten oder nie vorkommt. Sexualisierte Gewalt wird somit von den Befragten als eher verbreitetes Phänomen eingeordnet.

Sichtweise auf Verbreitung von sexualisierter Gewalt

Frage (5): «Was ist deine Meinung: Wie verbreitet ist sexualisierte Gewalt und Belästigung an gehörlosen und schwerhörigen Frauen in der Schweiz?»*

n=110
Einfachauswahl

© Anna Meier

Abbildung 4. Sichtweise auf Verbreitung von sexualisierter Gewalt

*Im Umfragetitel und den Fragestellungen wird konsequent das Wort 'Frauen' anstelle 'FINTA' benutzt, da letzterer Begriff laut mehreren gehörlosen Personen in der Deutschschweizer Gebärdensprachgemeinschaft weitestgehend unbekannt ist und in Anbetracht der Verständlichkeit und Einfachheit der Fragestellungen somit ersetzt wurde. Trotzdem soll die Verschränkung von strukturell diskriminierter Geschlechtsidentität und Gehörlosigkeit Ziel der Untersuchung sein, weshalb nicht nach 'Personen' gefragt wurde. Die Umfrage wurde in Werbematerial als Umfrage für FINTA beworben.

Weiter wurde nach der sexualisierten Gewaltprävalenz im gehörlosen/schwerhörigen Umfeld der Befragten gefragt (vgl. Abb. 5). Dies gibt einerseits einen Einblick in die Verbreitung von Gewalt und andererseits zeigen die Antworten zumindest indirekt, in welchem Ausmass die Thematik in der Gebärdensprachgemeinschaft besprochen wird. Diese Frage folgte relativ spät in der Umfrage (auf Platz 11) nach der Itemabfrage zu persönlichen Gewalterfahrungen. Damit sollten alle Befragten ein einheitlicheres Bild davon haben, was sexualisierte Gewalt ist und geben darin eher eine Antwort, die der Definition von sexualisierter Gewalt dieser Arbeit entspricht.

Betroffenheit des Umfelds

Frage (11): «Kennst du andere gehörlose/schwerhörige Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben?»

n=110
Einfachauswahl

© Anna Meier

Abbildung 5. Sexualisierte Gewalt im gehörlosen Umfeld

71% der Befragten kennen mindestens eine gehörlose oder schwerhörige Frau, die von sexualisierter Gewalt betroffen ist. 53% geben sogar an, mehr als eine Person zu kennen. Demgegenüber antworten nur 19% der Stichprobe, keine betroffene Person zu kennen. Die meisten Personen hatten somit bereits einen Austausch über sexualisierte Gewalt im Umfeld. In welcher Qualität dieser Austausch stattfand, kann nicht beurteilt werden, es lassen sich daraus also keine Schlüsse ziehen, ob die Thematik dennoch tabuisiert ist.

5.3 Persönliche Gewalterfahrungen

5.3.1 Gesamte Gewaltprävalenz im Überblick

Bezüglich persönlicher Erfahrungen zum Thema sexualisierte Gewalt in der gesamten Lebenszeit wurde jeweils anhand einer Itemliste zuerst die Betroffenheit von Belästigung erfragt und im nächsten Schritt die Prävalenz von sexualisierter Nötigung und Vergewaltigung. Wird die Gewaltprävalenz dieser zwei Fragen zusammengefasst, zeigt sich bei den Befragten eine massive Betroffenheit: 83% haben mindestens eine Form von Belästigung, Nötigung oder Vergewaltigung erlebt (vgl. Abb. 6). Das bedeutet, dass rund fünf von sechs der gehörlosen/hochgradig schwerhörigen Befragten von einer Form sexualisierter Gewalt betroffen sind. Umgekehrt ist also nur rund jede 6. befragte Person *nicht* betroffen.

Gesamtüberblick Betroffenheit von sexualisierter Gewalt

Synthese aus Itemabfrage (Frage 5 & 6) zu Belästigung und Nötigung/Vergewaltigung

Wenn mind. 1 Item gewählt wurde, erscheint die Person als betroffen. Wurden beide Fragen mit «Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.» beantwortet, erscheint die Person als «nicht betroffen»

n=110

- Von mind. einer Form von Belästigung, Nötigung oder Vergewaltigung betroffen
- Nicht betroffen

© Anna Meier

Abbildung 6. Gesamtüberblick Betroffenheit von sexualisierter Gewalt

5.3.2 Belästigung

Etwa dasselbe Verhältnis wie bei der gesamten Betroffenheit von sexualisierter Gewalt liegt beim Teilbereich Belästigung vor (vgl. Abb. 7). Die Betroffenheit von Belästigung wurde anhand einer Itemliste abgefragt. Sieben Items beziehen sich auf verschiedene Formen von Belästigung, das 8. Item ist 'Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen'. Abb. 7 zeigt das Verhältnis zwischen Personen, die mindestens eins der sieben Items zu Belästigung ausgewählt haben und Personen, die das 8. Item (= Nicht betroffen) markiert haben. Daraus ergibt sich, dass 82% der Befragten in ihrem Leben von mindestens einer Form von Belästigung betroffen waren, also knapp 5/6 der Personen.

Betroffenheit von Belästigung

Synthese (Frage 5): «Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Belästigung. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon mal erlebt?»

Wenn mind. 1 Item gewählt wurde, erscheint die Person als betroffen. Wurden bei Fragen mit «Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.» beantwortet, erscheint die Person als «nicht betroffen»

n=110

■ Von mind. einer Form betroffen ■ Nicht betroffen

© Anna Meier

Abbildung 7. Betroffenheit von Belästigung (gesamt)

Die gemachten Erfahrungen bezüglich Belästigung wurden anhand einer Liste mit sieben Items abgefragt, bei der Mehrfachantworten möglich waren (vgl. Abb. 8). Die Befragung zeigt, dass 'unerwünschte Berührung, Umarmung, Küssen' die am häufigsten vorkommende Form von Belästigung ist. 68% der Befragten waren hiervon betroffen. Dieses Ergebnis deckt sich mit der schweizweiten Studie zum weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt von Golder et al. (2019), bei der letztere Belästigungsform (welche mit der identischen Formulierung des Items abgefragt wurde) ebenfalls am häufigsten angegeben wird, jedoch mit 59% deutlich weniger als in der vorliegenden Untersuchung (S. 11). Die Studien sind jedoch nur begrenzt vergleichbar, weil die methodischen Konzeptionen nicht exakt deckungsgleich sind. Als zweithäufigste Form von Belästigung nennen die gehörlosen und hochgradig schwerhörigen Umfrageteilnehmer*innen sexuelle Kommentare/Witze genannt. 62% der Personen sind davon betroffen. Zwischen 30% und 35% haben unerwünschte sexualisierte Nachrichten über das Internet erhalten, exhibitionistische Posen erlebt oder aufdringliche Fragen zum Sexualleben gestellt bekommen. 24% der Befragten haben bereits unerwünschte Bilder, Fotos oder Geschenke mit sexualisiertem Inhalt erhalten. Bei ähnlich vielen Umfrageteilnehmer*innen (23%) hat eine Person ohne Einverständnis vor der betroffenen Person sexualisierte Handlungen (bspw. Selbstbefriedigung) vollzogen.

Betroffenheit von Belästigung nach Items

Frage (5): «Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Belästigung. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon mal erlebt?»

n=110

Mehrfachauswahl möglich

Insgesamt 299-mal ein Item einer Belästigungsform markiert

Abbildung 8. Betroffenheit von Belästigung nach Items

Zusammengefasst ist die grosse Mehrheit von mindestens einer Form von Belästigung betroffen, die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Personen sogar mehrere Belästigungsformen aus der Itemliste erlebt haben: Bei der Stichprobe von 110 Personen wurden 299-mal verschiedene Items zu Belästigungsformen markiert, im Schnitt ist also jede*r Umfrageteilnehmer*in von fast drei verschiedenen Formen von Belästigung betroffen.

5.3.3 Nötigung / Vergewaltigung

Die Umfrageergebnisse bezüglich ungewollter sexualisierter Handlungen, darunter Nötigung und Vergewaltigung, zeigen ein hohes Mass an Betroffenheit bei besonders schweren Formen von sexualisierter Gewalt. 54% der Befragten haben mindestens einer Art von ungewollter sexualisierter Handlung erlebt (vgl. Abb. 9). Das bedeutet, dass mehr als jede zweite FINTA der Umfrage während ihres Lebens bereits Nötigung oder Vergewaltigung erlebt hat.

Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung

Synthese (Frage 6): «Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema unerwünschte sexuelle Handlungen / Vergewaltigung, das bedeutet körperliche Gewalt. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon erlebt?»

Wenn mind. 1 Item gewählt wurde, erscheint die Person als betroffen. Wurden bei Fragen mit «Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.» beantwortet, erscheint die Person als «nicht betroffen»

n=110

■ Von mind. einer Form betroffen ■ Nicht betroffen

© Anna Meier

Abbildung 9. Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung (gesamt)

Die gemachten Erfahrungen bezüglich Nötigung und Vergewaltigung wurden mit vier Items abgefragt, bei denen Mehrfachantworten möglich waren (vgl. Abb. 10). Zusätzlich gab es ein 5. Item: 'Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen'. Am häufigsten mit 34% waren die Befragten von verbalem oder nonverbalem Zwang zu einer sexualisierten Handlung betroffen. Das entspricht mehr als jeder 3. Person. Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen und somit Vergewaltigung erlebten 26%, also mehr als jede 4. Person. Es bleibt zu unterstreichen, dass auch die anderen Items eine Vergewaltigung im Sinne einer penetrativen sexualisierten Handlung gegen den Willen bzw. unter Zwang miteinschliessen. 25% wurden physisch/durch Festhalten zu einer sexualisierten Handlung gezwungen. 23% der Befragten stimmten aus Angst einer sexualisierten Handlung zu, also in einer Situation, in der Konsens nicht möglich ist und es sich ebenfalls um Gewalt handelt (s. Kap. 2.1). Golder et al. (2019) erhoben in ihrer Umfrage bedingt vergleichbare Items für Frauen des Schweizer Bevölke-

rungsdurchschnitts (S. 15).¹⁴ Werden diese den Ergebnissen der vorliegenden Befragung gegenübergestellt, zeichnet sich eine mindestens doppelte bis mehr als dreifache Gewaltbetroffenheit von gehörlosen FINTA in der Deutschschweiz im Vergleich zu Frauen im Schweizer Bevölkerungsdurchschnitt ab.

Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung nach Items

Frage (6): «Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema unerwünschte sexuelle Handlungen / Vergewaltigung, das bedeutet körperliche Gewalt. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon erlebt?»

n=110

Mehrfachauswahl möglich

Abbildung 10. Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung nach Items

5.3.4 Tatpersonen

Die Personen, welche bei der Frage zu Belästigung und/oder ungewollten sexualisierten Handlungen mindestens eine Gewalterfahrung angaben, wurden nach den Tatpersonen gefragt, wobei Mehrfachantworten möglich waren (vgl. Abb. 11).

¹⁴ Golder et al. (2019) erfragten eine 5-teilige Itemliste bezüglich ungewollter sexualisierter Handlungen: (1) «Sonstiger Zwang zu irgendeiner sexuellen Aktivität» (15% betroffen), (2) «Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen erlebt» (12% betroffen), (3) «Zustimmung sexuelle Aktivitäten aus Angst vor Konsequenzen» (8% betroffen), (4) «durch Festhalten/Zufügen von Schmerzen zu Geschlechtsverkehr gezwungen worden» (7% betroffen) und (5) «Übergriffe durch Unbekannte erlebt» (7% betroffen) (S. 15).

Tatpersonen Sexualisierter Gewalt

Frage (10): «Durch wen hast du sexualisierte Gewalt erlebt?»

n=76*
Mehrfachauswahl

*Personen, die bei Belästigung und/oder Vergewaltigung mind. 1 Item als «erlebt» markiert haben. Durch einen kurzzeitlichen Verknüpfungsfehler in der Umfrage wurde die Frage 15 Personen nicht angezeigt. Die Stichprobe ist deshalb kleiner, aber nicht verzerrt.

© Anna Meier

Abbildung 11. Tatpersonen sexualisierter Gewalt

Die Hälfte der Betroffenen erlebte sexualisierte Gewalt durch eine gehörlose oder schwerhörige Person. Gesamthaft 42% der sexualisierten Gewalt ging von hörenden Personen aus, wobei 11% Teil der Gebärdensprachgemeinschaft sind und 31% nicht. 8% der betroffenen Personen konnten oder wollten zu den Tatpersonen keine Angaben machen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tatpersonen bei sexualisierter Gewalt zu fast zwei Dritteln (61%) aus der Gebärdensprachgemeinschaft stammen, was soziale Isolation nach einer Gewalterfahrung als Folge für Betroffene begünstigen kann (Fries, 2019, S. 186). Diese Ergebnisse geben keinerlei Hinweis darauf, ob gehörlose Personen gewaltbereiter sind als hörende Personen und dürfen in diesem Kontext nicht falsch interpretiert werden. Vielmehr lässt sich aus den Ergebnissen annehmen, dass es sich bei Tatpersonen eher um Partner*innen und Personen im Bekannten- und Freund*innenkreis als um fremde Personen handelt, was durch die Studienergebnisse von Schröttle et al. (2013) gestützt wird (S. 371f.).

5.4 Ressourcen nach einer Gewalterfahrung und Prävention

5.4.1 Aktion nach einer Gewaltsituation

Personen, die bei mindestens einer Form von Belästigung und/oder ungewollten sexualisierten Handlungen Betroffenheit angaben, wurden nach Aktionen nach der schlimmsten Gewalterfahrung gefragt (vgl. Abb. 12). Mehrfachantworten waren möglich. Die meisten Betroffenen gaben an, die Gewalterfahrung (zumindest vorerst) für sich behalten zu haben, nämlich 56%. Ebenfalls über die Hälfte der Betroffenen (51%) redeten mit Freund*innen oder Bekannten über das Erlebte. Da diese zwei Kategorien eigentlich im Gegensatz zueinander stehen und zusammen über 100% ergeben, lässt sich darauf schließen, dass einige Umfrageteilnehmer*innen beide Kategorien bejaht haben. Es ist unklar, wie die

Antwortitems interpretiert wurden und die Ergebnisse sind vor diesem Hintergrund kritisch zu betrachten. Die Antwortitems hätten sich in der Umfragekonzeption gegenseitig ausschliessen sollen, um eindeutigere Ergebnisse zu liefern. Die Antworten sind jedoch fast identisch mit der repräsentativen Befragung von Frauen im Schweizer Bevölkerungsdurchschnitts von Golder et al. (2019); hier gaben ebenfalls 51% der Befragten an, mit Freund*innen oder Personen aus dem Umfeld über den Vorfall gesprochen zu haben bzw. 49% behielten das Erlebte für sich (S. 16). Ebenfalls deckungsgleich sind die Ergebnisse bezüglich einer polizeilichen Meldung. In beiden Umfragen meldeten nur 10% der Betroffenen den Vorfall der Polizei (ebd.), was eine sehr hohe Dunkelziffer von sexualisierter Gewalt verdeutlicht. Eine Beratungsstelle nahmen nur 8% der Betroffenen in Anspruch, ein deutlich grösserer Anteil von 21% der Personen ging in die Psychotherapie und/oder konsultierte Psychiater*innen.

Aktion nach einer Gewalterfahrung

Frage (7): «Nach dem schlimmsten Erlebnis, was hast du gemacht?»

n=91 (Personen, die bei Belästigung und/oder Vergewaltigung mind. 1 Item als «erlebt» markiert haben)

% in Anteil «Markiert (zutreffend)»

Mehrfachauswahl möglich

© Anna Meier

Abbildung 12. Aktion nach einer Gewalterfahrung

5.4.2 Schweigen über die eigene Gewalterfahrung

Personen, die angaben, nach dem schlimmsten Vorfall alles für sich zu behalten, wurden nach den Gründen gefragt (vgl. Abb. 13). Als häufigste Gründe gaben die Betroffenen Tabuisierung (69%) und Scham (67%) an. Jede 5. Person hat ausserdem Angst, mit dem Brechen ihres Schweigens aus der Gebärdensprachgemeinschaft ausgeschlossen zu werden, was wiederum darauf hindeutet, dass die Folgen einer Gewalterfahrung für gehörlose/hochgradig schwerhörige Frauen und Personen diversen Geschlechts tiefgreifend sind. Ebenso geben 12% die Angst an, Freund*innen zu verlieren und 4% haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren.

Gründe, eine Gewalterfahrung für sich zu behalten

Frage (8): «Weshalb hast du alles für dich behalten?»

n=51 (Betroffene sexualisierter Gewalt, die angaben, alles für sich behalten zu haben)

% in Anteil «Markiert (zutreffend)»

Mehrfachauswahl möglich

© Anna Meier

Abbildung 13. Gründe, eine Gewalterfahrung für sich zu behalten

5.4.3 Ausbleibende Polizeimeldung oder Anzeige

Nach den Gründen für eine ausbleibende polizeiliche Meldung oder Anzeige wurden alle Personen gefragt, die zuvor nicht angaben, ein solches Vorgehen gewählt zu haben (vgl. Abb. 14). Zu den wichtigsten Gründen gehörte mit 39% der Betroffenen das Gefühl, chancenlos zu sein und mit 33% die Angst, der betroffenen Person wird nicht geglaubt. Golder et al. (2019, S. 17) weisen in ihrer Repräsentativstudie für den Bevölkerungsdurchschnitt ebenfalls aus, dass diese zwei Kategorien am zweit- bzw. dritthöchsten als Grund angegeben werden, jedoch mit deutlich höherem Anteil (62% bzw.

58%). Als häufigster Grund wird im Bevölkerungsdurchschnitt ‘Scham’ angegeben (64%) (ebd.). Dieser Anteil ist bei den gehörlosen/hochgradig schwerhörigen Umfrageteilnehmer*innen dieser Studie mit 27% deutlich tiefer. Auch die Gründe, welche durch die Kommunikationsbarrieren mit einer hörenden Mehrheitsgesellschaft, denen gehörlose Personen in ihrem Leben begegnen kommen, entstehen, sind nicht vernachlässigbar: Jede 10. Person vertraut nicht, dass die Kommunikation über Dolmetschung funktioniert. Mehr als jede 7. Person erachtet den zusätzlichen Aufwand einer Anzeige durch eine Verdolmetschung als zu gross.

Gründe gegen polizeiliche Kontaktaufnahme

Frage (9): «Warum bist du nicht zur Polizei gegangen?»

n=82 (Betroffene sexualisierter Gewalt, die angaben, keine Polizeimeldung oder Anzeige gemacht zu haben)
 % in Anteil «Markiert (zutreffend)»
 Mehrfachauswahl möglich

© Anna Meier

Abbildung 14. Gründe gegen polizeiliche Kontaktaufnahme

5.4.4 Präventionspotential von sexualisierter Gewalt

Alle 110 Umfrageteilnehmer*innen wurden gefragt, ob Politik und Gesellschaft mehr machen sollten, um sexualisierte Gewalt an gehörlosen und schwerhörigen Frauen zu bekämpfen und zu verhindern (vgl. Abb. 15). Eine überwiegende Mehrheit von 89% wünscht sich, dass mehr unternommen wird. 11% der Befragten geben keine Antwort. Keine einzige befragte Person ist der Meinung, dass von Seiten der Politik und Gesellschaft bereits genug gegen sexualisierte Gewalt gemacht wird.

Sichtweise auf Bekämpfung und Prävention

Frage (12): «Sollte die Politik und Gesellschaft mehr machen, um sexualisierte Gewalt an gehörlosen und schwerhörigen Frauen zu bekämpfen und verhindern?»

n=110
Einfachauswahl

© Anna Meier

Abbildung 15. Sichtweise auf Bekämpfung und Prävention

Verbesserungspotentiale von Bekämpfung und Prävention

Frage (13): «Was sollte verbessert werden?»

n=98 (Alle, die mit «Ja, es soll mehr gemacht werden» auf die Frage 12 antworteten)

% in Anteil «Markiert (zutreffend)»

Mehrfachauswahl möglich

© Anna Meier

Abbildung 16. Verbesserungspotentiale von Bekämpfung und Prävention

Die 89% der Befragten, welche sich mehr Einsatz von Politik und Gesellschaft gegen sexualisierte Gewalt an gehörlosen und schwerhörigen Frauen wünschen, wurden mit verschiedenen Bereichen nach deren Verbesserungspotential gefragt (vgl. Abb. 16). Der am häufigsten genannte Wunsch ist, mehr Informationen zu Gesetz, Polizei und Strafanzeigen in Gebärdensprache zu bekommen (86%). Weiter wünschen sich 72% einfacheren Zugang zu Dolmetscher*innen für Beratung und Psychotherapie und 71% mehr und bessere Sexualaufklärung in Gebärdensprache. 66% und damit immer noch zwei Drittel der Befragten wünschen sich mehr spezifische Beratungsstellen für gehörlose und schwerhörige Personen.

6. Diskussion und Fazit

Ausgehend von einem Forschungsdesiderat bezüglich sexualisierter Gewalt an gehörlosen Frauen und Personen mit diversem Geschlecht in der Deutschschweiz beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender Forschungsfrage: In welchem Ausmass sind in der Deutschschweiz lebende gehörlose FINTA von sexualisierter Gewalt betroffen? Als Forschungsziel galt es, erste Erkenntnisse zum Ausmass sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA zu generieren und aus intersektionaler Perspektive Problematiken in Prävention, Hilfsangeboten für Betroffene und Strafverfolgung zu erhellen. Zuerst wurde sich dem Forschungsgegenstand begrifflich angenähert mit einem Einblick in den sozialwissenschaftlichen Diskurs zu sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung als schwere Form dessen, in das Schweizer Sexualstrafrecht und in die Istanbul-Konvention als internationale Rechtsgrundlage. Diese Arbeit versteht sexualisierte Gewalt als Machtmissbrauch, der als Kontinuum verschiedener Formen, physische, psychische und strukturelle Dimensionen beinhaltet und Betroffene in ihrer sexuellen Integrität verletzt (Grubner, 2011, S. 15; Gysi, 2018, S. 19; RESPONS, 2021, S. 33). Im Schweizer Sexualstrafrecht erfuhr die Definition sexualisierter Gewalt in den letzten drei Jahrzehnten massgebliche Veränderungen, unter anderem mit der Illegalisierung von Vergewaltigung in der Ehe 1992 (Hellmann, 2018, S. 36) und mit der 2024 in Kraft getretenen Revision (Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts, 16.06.2023), die einerseits Fortschritte für Betroffene generierten und andererseits verdeutlichen, welche rechtlichen Lücken auf systemischer Ebene erst jüngst geschlossen wurden bzw. noch heute bestehen. Die Istanbul-Konvention definiert sexualisierte Gewalt als Menschenrechtsverletzung (IK Art. 3a), die vorwiegend Frauen und Mädchen betrifft (IK Präambel). Der GREVIO-Bericht (2022) zur Durchsetzung der IK in der Schweiz resümiert einen erheblichen Handlungsbedarf betreffend intersektionaler Perspektiven in Grundlagenforschung, Prävention und Zugänglichkeit von Hilfsangeboten bezüglich sexualisierter Gewalt für Frauen mit Behinderung. Das folgende Kapitel 2 knüpft direkt an diese Forderung an und widmet sich mit spezifisch intersektionalem Blickwinkel der bestehenden deutschsprachigen Forschung zu sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA. Dabei deutet die nicht repräsentative Studie zu Gewalt an gehörlosen Frauen in Deutschland von Schröttle et al. (2013) darauf hin, dass dieser Teil der Gebärdensprachgemeinschaft um ein Vielfaches häufiger betroffen ist als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt und auch erheblich häufiger als Frauen mit anderen Behinderungen. Fries (2019) zeigt in ihrer qualitativen Studie auf, dass gehörlose Frauen durch ihre Diskriminierungserfahrungen in Bezug auf Geschlecht, Behinderung und Kommunikation massiv von Gewalt und ihren Folgen betroffen sind. Mit dieser theoretischen und empirischen Fundierung wurde in Zusammenarbeit mit mehreren gehörlosen Frauen und Fachpersonen eine hochstandardisierte, bilinguale Online-Umfrage (Deutsch/DSGS) entwickelt, welche die Lebenszeitprävalenz sexualisierter Gewalt im Dunkelfeld erhellen soll und Fragen zu Perspektiven auf sexualisierte Gewalt, Betroffenheit, Ressourcen sowie Präventionspotentialen vereint. Die Umfrage wurde über Gehörlosenorganisationen in der Deutschschweiz in der Gebärdensprachgemeinschaft verbreitet. Aus diesem Verfahren folgt, dass die Stichprobe nicht randomisiert und damit, wie auch die einzige umfassende quantitative Studie zur

Thematik im deutschsprachigen Raum von Schrötle et al. (2013), nicht repräsentativ ist. Ergebnisse müssen vor diesen Hintergrund kritisch betrachtet werden. Methodisch optimiert sollten ausserdem die Antwortoptionen der Items werden. In der vorliegenden Studie wurden durch die Befragten bei Mehrfachauswahlen lediglich zutreffende Items markiert, nicht markierte Items wurden damit automatisch als 'nicht zutreffend' oder verneinend gewertet. Um zu präziseren Ergebnissen zu gelangen und sicherzustellen, dass alle Antwortoptionen von Umfrageteilnehmer*innen rezipiert worden sind, sollte für jedes Item die Optionen 'Ja', 'Nein' und 'unsicher' (oder vergleichbare Kategorien) erfragt werden. Zudem wären der Kenntnisstand über die Stichprobe und somit die Ergebnisse aussagekräftiger, wenn noch mehr soziodemografische Merkmale erhoben worden wären. Um die Bereitschaft zur Umfrageteilnahme durch den damit verbundenen Zeitaufwand nicht zu schmälern, wurde zwecks Kürzung auf diese Punkte verzichtet. Der Forschungsgegenstand dieser Arbeit birgt in jederlei Hinsicht grosse methodische Herausforderungen, zum einen, weil Gewaltforschung eine sensible Thematik darstellt, die eine komplexe theoretische und methodische Fundierung verlangt, um Betroffenen gerecht zu werden, zum anderen, weil die Grundgesamtheit gehörloser FINTA durch fehlende Grundlagenforschung nicht erfasst und deren Erreichbarkeit eingeschränkt ist, grosse Informationslücken bestehen und repräsentative Studien gar verunmöglichen. Nichtsdestotrotz ist die vorliegende Studie ein ausserordentlicher Mehrwert in der Grundlagenforschung zu Gewaltprävalenz von gehörlosen FINTA im deutschsprachigen Raum und spezifisch in der Deutschschweiz: Eine Stichprobe von 110 gehörlosen und hochgradig schwerhörigen FINTA in der Deutschschweiz wurde erreicht und damit die bisher umfangreichste Stichprobe von gehörlosen Personen im deutschsprachigen Raum, die sich dieser Thematik widmet. In weiterführender Forschung sollte die vorliegende Querschnittsstudie mit weiteren Studien im Bevölkerungsdurchschnitt verglichen werden, damit kausale Zusammenhänge von unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen und sexualisierter Gewalt erhellt werden können. Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der empirischen Datenerhebung in Bezug auf die Forschungsfrage präsentiert und interpretiert.

66% der Befragten schätzen, dass sexualisierte Gewalt an gehörlosen Frauen in der Deutschschweiz sehr häufig, eher häufiger oder manchmal vorkommt, während nur 7% das Vorkommen als eher selten bis nie bewerten (25% geben keine Antwort). Von den Umfrageteilnehmer*innen kennen 71% mindestens eine gehörlose oder schwerhörige Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat. Es bleibt dabei fraglich, wie der Begriff sexualisierte Gewalt von den Umfrageteilnehmer*innen interpretiert wurde oder ob dieser hohe Anteil impliziert, dass in der Gebärdensprachgemeinschaft, obschon der Tabuisierung (Fries, 2019, S. 12), ein Austausch zu Gewalterfahrungen im Privaten stattfindet. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass ein noch grösserer Teil von sexualisierter Gewalt, darunter Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung, betroffen ist: 83% der Befragten haben mindestens eine Form von sexualisierter Gewalt erlebt. 82% sind von Belästigung betroffen, deren häufigste Form sind unerwünschte Berührungen, Umarmungen und Küsse, von der 68% der Stichprobe betroffen ist. Mit der Anzahl markierten Items bezüglich Belästigung konnte berechnet werden, dass jede*r Umfrageteilnehmer*in

im Schnitt von fast drei verschiedenen Formen von Belästigung betroffen ist. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Belästigung kein einzelnes Phänomen ist, sondern gehörlose FINTA mehrfach und von vielfältigen Formen von Belästigung betroffen sind und damit ein massives Ausmass dieser Form von sexualisierter Gewalt vorliegt. Die abgefragte Itemliste ist dabei nicht abschliessend und viele Belästigungsformen konnten durch die verfolgte begrenzte Umfragedauer von maximal 20 Minuten nicht berücksichtigt werden. Über die Hälfte (54%) der Befragten erlebten in ihrer Lebenszeit mindestens eine Form von ungewollten sexualisierten Handlungen durch verbalen, nonverbalen oder physischen Zwang, stimmten aus Angst einer solchen Handlung zu oder hatten Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Diese hohe Gewaltprävalenz in der Gebärdensprachgemeinschaft wird durch die deutsche Studie von Schröttle et al. (2013) bestätigt. Vergleicht man die vorliegende Studie mit der Gewaltprävalenzstudie zu Frauen im Schweizer Bevölkerungsdurchschnitt von Golder et al. (2019), deutet sich eine doppelt bis dreifach so hohe Betroffenheit gehörloser FINTA von schweren Formen sexualisierter Gewalt an, darunter sexualisierte Handlungen unter Zwang und Vergewaltigung. Bezüglich Täter*innenprofil geben die Umfrageteilnehmer*innen an, dass mindestens 61% der hörenden und gehörlosen Tatpersonen aus der Gebärdensprachgemeinschaft stammen. Betroffene sind demnach gefährdet, sich nach einer Gewalterfahrung sozial zu isolieren, wie Erkenntnisse von Fries (2019) zeigen (S. 186). Hier bedarf es weiterführende Studien zu sozialen und psychischen Folgen von sexualisierter Gewalt für gehörlose FINTA, um zu verstehen, inwiefern sich dieses Risiko auswirkt. 56% der Betroffenen behalten das Erlebte für sich, von ihnen geben 67% Scham und 69% Tabuisierung als Grund an. Nur 10% nehmen Kontakt mit der Polizei auf, was in etwa den Ergebnissen im weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt entspricht (Golder et al., 2019, S. 16). Interessant wäre in anknüpfender Forschung zu beleuchten, ob sich die Verurteilungsraten von Sexualstraftaten im Falle von gehörlosen Betroffenen auf demselben (tiefen) Niveau wie bei hörenden Betroffenen bewegen oder gar noch tiefer sind. Vergewaltigungsmythen, die mit der Stigmatisierung von Betroffenen einhergehen, wirken sich für diese negativ auf den strafrechtlichen Prozess aus. Im Falle von gehörlosen Betroffenen sind diese Stigmatisierungen noch mannigfacher als bei hörenden Personen, was substantielle Hürden in der Strafverfolgung implizieren könnte. Auch die Antworten der Umfrageteilnehmer*innen stützen diese Vermutung: So ist der häufigste Grund der Befragten, sich gegen eine polizeiliche Kontaktaufnahme oder Anzeige zu entscheiden, das Gefühl zu haben, chancenlos zu sein. Dies geben 39% der Betroffenen an. Jede 3. betroffene Person weiss nicht, ob sie das Recht auf eine polizeiliche Kontaktaufnahme oder Anzeige hat, was von Fries (2019) festgestellte Informationsdefizite untermauert (S. 188). Kein*e Umfrageteilnehmer*in gab an, dass Politik und Gesellschaft bereits genug machen, um sexualisierte Gewalt an gehörlosen Frauen zu bekämpfen und zu verhindern. Von den 98 Personen (89%), welche letztere Frage mit 'Ja, es soll mehr gemacht werden.' beantwortet haben, wünschen sich 86% mehr Informationen zu Gesetz, Polizei und Strafanzeigen in Gebärdensprache, jeweils über 70% möchten mehr und bessere Sexualaufklärung in Gebärdensprache und einfacheren Zugang zu Dolmetscher*innen für Beratung/Psychotherapie und 66% wünschen sich mehr spezifische Bera-

tungsangebote. Der Anteil von gehörlosen FINTA dieser Umfrage, welche sich mehr Effort in der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt wünscht, liegt deutlich über dem weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt mit 74% (Golder et al., 2019, S. 19). Damit stützen die Umfrageteilnehmer*innen die Ergebnisse der Überwachungsinstanz der IK (GREVIO, 2022) zu massiven Missständen in der Schweiz in Bezug auf Gewalt an Frauen mit Behinderung.

Zusammengefasst deutet die vorliegende Studie auf eine drastische Asymmetrie zwischen der Lebensrealität gehörloser FINTA in der Deutschschweiz und dem gesamtgesellschaftlichen, politischen Effort zur Verbesserung ihrer Situation hin: Während der Grossteil der befragten gehörlosen FINTA erheblich von sexualisierter Gewalt betroffen ist, das Ausmass des Problems erkennt und sich Massnahmen zur Bekämpfung wünscht, klaffen grosse Lücken in der Zugänglichkeit von Gewaltprävention und Hilfsangeboten für gehörlose Betroffene. Diese Arbeit bildet eine erste Grundlage, Problematiken hinsichtlich sexualisierter Gewalt an gehörlosen FINTA in der Deutschschweiz zu benennen sowie ihr Ausmass aufzuzeigen und liefert damit wichtige Erkenntnisse für weiterführende Forschung und praktische Überlegungen in der intersektionellen Bekämpfung dieser Gewaltform. Nicht zuletzt soll diese Arbeit auch einen Beitrag zur Sensibilisierung in der Berufspraxis von Gebärdensprachdolmetscher*innen, Opferhilfestellen, Beratungs- und Informationsangeboten leisten. Es bedarf ein Monitoring zur Barrierefreiheit von Anlaufstellen, Informations- und Bildungsangeboten und darauf bezogenes politisches und institutionelles Handeln, um die von gehörlosen FINTA geforderte, dringend notwendige Veränderung in der Praxis anzustossen.

Literaturverzeichnis

- Aeschlimann, L. (2021, 17. April). Neue Zahlen zu Verurteilungen. Beschuldigten Vergewaltigern drohen in Zürich kaum Konsequenzen. *Tagesanzeiger*. Verfügbar unter:
<https://www.tagesanzeiger.ch/beschuldigten-vergewaltigern-drohen-in-zuerich-kaum-konsequenzen-539945354487>
- Amborski, A. M., Bussieres, E., Vaillancourt-Morel, M. & Joyal, C. C. (2022). Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis. *Trauma, Violence & Abuse*, 23(4), 1330–1343. <https://doi.org/10.1177/1524838021995975>
- Bange, D. (2016). Geschichte der Erforschung von sexualisierter Gewalt im deutschsprachigen Raum unter methodischer Perspektive. In C. Helfferich, B. Kavemann & H. Kindler (Hrsg.), *Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt* (S. 33–49). Wiesbaden: Springer.
- Baur, N. & Florian, M. J. (2009). Stichprobenprobleme bei Online-Umfragen. In N. Jakob, H. Schoen & T. Zerback (Hrsg.), *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung* (1. Aufl.) (S. 109–128). Wiesbaden: VS.
- Biberstein, L., Nef, S., Baier, D. & Markwalder, N. (2022). *Sexuelle Belastigung in der Schweiz*. Bern: Eidgenossisches Buro fur die Gleichstellung von Frau und Mann.
- Blasius, J. & Baur, N. (2022). Multivariate Datenstrukturen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollstandig uberarbeitete und erweiterte Aufl., 1. Bd.) (S. 727–748). Wiesbaden: Springer.
- Bohner, G. (1998). *Vergewaltigungsmythen. Sozialpsychologische Untersuchungen uber taterentlastende und opferfeindliche uberzeugungen im Bereich sexueller Gewalt*. Landau: Empirische Pdagogik.
- Burt, M. R. (1980). Cultural Myths and Supports for Rape. *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(2), 217–230. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.38.2.217>
- Butler, J. (1991). *Das Unbehagen der Geschlechter* (23. Auflage 2023). Berlin: Suhrkamp.
- FRA European Union Agency for Fundamental Rights (2015). *Violence against women: an EU-wide survey. Main results*. Luxemburg: Publications Office of the European Union. Verfügbar unter:

<https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>

- Fries, S. (2019). *Gewalterfahrungen gehörloser Frauen. Risikofaktoren, Ressourcen und gesundheitliche Folgen*. Wiesbaden: Springer.
- Gamerschlag, A. (2015). Intersektionalität. In A. Ferrari & K. Petrus (Hrsg.), *Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen* (S. 175–178). Bielefeld: transcript.
- Gertz, G. & Bauman, H-D. L. (2016). Audism. In G. Gertz & P. Boudreault (Pub.), *The Sage Deaf Studies Encyclopedia* (Vol. 1) (pp. 63–65). Los Angeles: Sage Publications.
- Golder, L., Jans, C., Venetz, A., Bohn, D. & Herzog, N. (2019). *Sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt an Frauen sind in der Schweiz verbreitet. Hohe Dunkelziffer im Vergleich zu strafrechtlich verfolgten Vergewaltigungen*. Bern: gfs.bern. Verfügbar unter: <https://cockpit.gfsbern.ch/de/cockpit/sexuelle-gewalt-in-der-schweiz/>
- GREVIO (2022). *Baseline Evaluation Report Switzerland*. Strasbourg: Council of Europe. Verfügbar unter: <https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-27-eng-final-draft-report-on-switzerland-publication/1680a8fc73>
- Grubner, B. (2011). Vorwort: Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Gewalt und Geschlecht. In P. Zuckerhut & B. Grubner (Hrsg.), *Gewalt und Geschlecht. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf sexualisierte Gewalt* (S. 7–22). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gstrein, J. (1999). *Weisst Du noch wie es früher war ... mit den «Strafen». Eine Befragung von Gehörlosen über ihre Erlebnisse zur Sozialisation im Gehörloseninternat*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS, Informationsheft Nr. 34).
- Gysi, J. (2018). Psychotraumatologie in Sexualstrafverfahren. In J. Gysi & P. Rügger (Hrsg.), *Handbuch sexualisierte Gewalt. Therapie, Prävention und Strafverfolgung* (1. Aufl.) (S. 17–34). Bern: Hogrefe.
- Hagemann-White, C. (2016). Grundbegriffe und Fragen der Ethik bei der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis. In C. Helfferich, B. Kavemann & H. Kindler (Hrsg.), *Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt* (S. 13–31). Wiesbaden: Springer.

- Hellmann, D. (2018). Prävalenz sexueller Gewalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In J. Gysi & P. Rügger (Hrsg.), *Handbuch sexualisierte Gewalt. Therapie, Prävention und Strafverfolgung* (1. Aufl.) (S. 35–44). Bern: Hogrefe.
- Hesse, R., Canonica, A., Janett, M., Lengwiler, M. & Rudin, F. (2020). *Aus erster Hand. Gehörlose, Gebärdensprache und Gehörlosenpädagogik in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert*. Zürich: Chronos.
- Kavemann, B. & Helfferich, C. (2013). *Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Qualitative Studie. Endbericht*. Bielefeld: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Verfügbar unter: <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94208/8dd696f435d9f00297cea1f382738bfa/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-behinderungen-langfassung-qualitative-studie-data.pdf>
- Killias, M., Simonin, M. & De Puy, J. (2005). *Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey (IVAWS)*. Bern: Staempfli.
- Krahé, B. (2018). Vergewaltigungsmymen & Stigmatisierungen in Justiz, Polizei, Beratung und Therapie. In J. Gysi & P. Rügger (Hrsg.), *Handbuch sexualisierte Gewalt. Therapie, Prävention und Strafverfolgung* (1. Aufl.) (S. 45–54). Bern: Hogrefe.
- Lanthaler, E. (2019, 18. Dezember). Der Frauenstreik liess die Schweiz erzittern. *SEV Zeitung*. Verfügbar unter: <https://sev-online.ch/de/aktuell/kontakt.sev/2019/der-frauenstreik-liess-die-schweiz-erzittern-2019121810-27/>
- Liebl, K. (2019). *Dunkelfeldstudien im Vergleich. Bewertung der Aussagekraft von Untersuchungen zur Kriminalitätsbelastung*. Wiesbaden: Springer.
- Mandl, S. & Sprenger, C. (2015). Gewalt an Frauen mit Behinderungen – allgegenwärtig und noch immer tabuisiert. Ergebnisse aus dem EU Forschungsprojekt – «Zugang von Frauen mit Behinderungen zu Opferschutz- und Unterstützungseinrichtungen bei Gewalterfahrungen». *Juridikum Zeitschrift für kritik - recht - gesellschaft*, Vol. 4, 439–450.
- Mandl, S., Schachner, A., Sprenger, C. & Planitzer, J. (2014). *Zugang von Frauen mit Behinderungen zu Opferschutz- und Unterstützungseinrichtungen bei Gewalterfahrungen. Deutschland, Groß-*

- britannien, Island und Österreich. Abschließender Projektbericht.* Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, queraum. kultur- und sozialforschung. Verfügbar unter: <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gewalt-gegen-frauen/gewalt-gegen-frauen-mit-behinderungen.html>
- Maurer, M. & Jandura, O. (2009). Masse statt Klasse? Einige kritische Anmerkungen zu Repräsentativität und Validität von Online-Befragungen. In N. Jakob, H. Schoen & T. Zerback (Hrsg.), *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung* (1. Aufl.) (S. 61–74). Wiesbaden: VS.
- Mayrhofer, H., Mandl, S., Schachner, A. & Seidler, Y. (2019). *Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen.* Wien: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Verfügbar unter: <https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718>
- Porst, R. (2022). Frageformulierung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 2. Bd.) (S. 1099–1113). Wiesbaden: Springer.
- Pötschke, M. (2009). Potentiale von Online-Befragungen: Erfahrungen aus der Hochschulforschung. In N. Jakob, H. Schoen & T. Zerback (Hrsg.), *Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung* (1. Aufl.) (S. 75–90). Wiesbaden: VS.
- Reinecke, J. (2022). Grundlagen der standardisierten Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 2. Bd.) (S. 949–968). Wiesbaden: Springer.
- RESPONS (2021). *Was tun bei sexualisierter Gewalt? Handbuch für die Transformative Arbeit mit gewaltausübenden Personen* (2. Aufl.). Münster: UNRAST.
- Richter, L., Paier, D. & Reiger, H. (2021). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: Facultas.
- Rubarth, C. (2023, 2. Januar). Der Kampf um Teilhabe und Anerkennung. Gehörlose in Deutschland. *Deutschlandfunk Kultur*. Verfügbar unter: <https://www.deutschlandfunkkultur.de/ gehoerlose-teilhabe-erkennung-100.html>

- Schröttle, M. (2016). Methodische Anforderungen an Gewaltprävalenzstudien im Bereich Gewalt gegen Frauen (und Männer). In C. Helfferich, B. Kavemann & H. Kindler (Hrsg.), *Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt* (S. 101–119). Wiesbaden: Springer.
- Schröttle, M., Glammeier, S., Sellach, B., Hornberg, C., Kavemann, B., Puhe, H. & Zinsmeister, J. (2013). *Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Ergebnisse der quantitativen Befragung. Endbericht*. Bielefeld: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Verfügbar unter: <https://www.bmfsfj.de/blob/94206/1d3b0c4c545bfb04e28c1378141db65a/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-behinderungen-langfassung-ergebnisse-der-quantitativen-befragung-data.pdf>
- Schröttle, M., Hornberg, C., Glammeier, S., Sellach, B., Kavemann, B., Puhe, H. & Zinsmeister, J. (2012). *Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Kurzfassung*. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Verfügbar unter: <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94204/3bf4ebb02f108a31d5906d75dd9af8cf/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-behinderungen-kurzfassung-data.pdf>
- Schwark, S., Dragon, N. & Bohner, G. (2018). Falschbeschuldigungen bei sexueller Gewalt. In J. Gysi & P. Rüegger (Hrsg.), *Handbuch sexualisierte Gewalt. Therapie, Prävention und Strafverfolgung* (1. Aufl.) (S. 55–62). Bern: Hogrefe.
- Schwerdtner, L. (2022). *Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung* (2. Aufl.). Münster: edition assemblage.
- SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund (2023). *Factsheet*. Zürich: SGB-FSS. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/content/uploads/2023/05/factsheet-gehoerlosigkeit-und-gebaerdensprache.pdf>
- SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund (2025a). *Gebärdensprache-Lexikon. Eintrag 'Vergewaltigung'*. Zürich: SGB-FSS. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/signsuisse/lexikon/116336/vergewaltigung>

SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund (2025b). *Gehörlosigkeit in Zahlen*. Zürich: SGB-FSS.

Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/content/uploads/2024/06/gehorlosigkeit-in-zahlen-d.pdf>

Spies, T. (2023). Aktuelle Debatten um sexualisierte Gewalt. Hegemoniale Vorstellung und >Othering<. In E. Labouvie (Hrsg.), *Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft. Interdisziplinäre Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart* (S. 121–140). Bielefeld: transcript.

Stein, P. (2022). Forschungsdesigns für quantitative Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 1. Bd.) (S. 143–162). Wiesbaden: Springer.

Suter, M. & Widla, N. (2023). *Hast du Nein gesagt? Vom Umgang mit sexualisierter Gewalt* (2. Aufl.). Zürich: Limmat.

TGNS Transgender Network Switzerland (2022). *Trans. Eine Informationsbroschüre von trans Menschen für trans Menschen und alle anderen* (5. Aufl.). Zürich: TGNS. Verfügbar unter: https://www.tgns.ch/wp-content/uploads/2022/05/22-05-03_Brosch._TRANS_D_Inhalt_2022.pdf

Trübner, M. & Schmies, T. (2022). Befragung von speziellen Populationen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 2. Bd.) (S. 1231–1246). Wiesbaden: Springer.

Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen. Kultur – Kommunikation – Gemeinschaft*. Bielefeld: transcript.

Wagner-Schelewsky, P. & Hering, L. (2022). Online-Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 2. Bd.) (S. 1051–1066). Wiesbaden: Springer.

Wilson, L. C. & Miller, K. E. (2016). Meta-Analysis of the Prevalence of Unacknowledged Rape. *TRAUMA, VIOLENCE & ABUSE*, 17(2), 149–159. <https://doi.org/10.1177/1524838015576>

Wolter, F. (2022). Sensitive und heikle Themen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 1. Bd.) (S. 359–370). Wiesbaden: Springer.

Zuckerhut, P. (2011). Einleitung: Geschlecht und Gewalt. In P. Zuckerhut & B. Grubner (Hrsg.), *Gewalt und Geschlecht. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf sexualisierte Gewalt* (S. 23–34). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Schweizer Rechtsquellen und bundesbehördliche Publikationen

BFS Bundesamt für Statistik (2024a, 25. März). *Sexualisierte Gewalt: Straftaten und beschuldigte Personen (Polizeiliche Kriminalstatistik)*. Neuenburg: BFS. Verfügbar unter:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/sexualisierte-gewalt.assetdetail.30887615.html>

BFS Bundesamt für Statistik (2024b, 25. März). *Sexualisierte Gewalt: Straftaten und geschädigte Personen (Polizeiliche Kriminalstatistik)*. Neuenburg: BFS. Verfügbar unter:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/sexualisierte-gewalt.assetdetail.30887617.html>

Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts vom 16. Juni 2023 (Inkrafttretung 1. Juli 2024).

Bundesrat (2023, 16. Juni). *Gewalt an Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 20.3886 Roth Franziska vom 19. Juni 2020*. Bern: admin.ch.

Verfügbar unter: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79667.pdf>

EBGB Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (2023). *Leichte Sprache. Leitfaden für Verwaltungen zur Erstellung von Informationen in Leichter Sprache*.

Bern: Eidgenössisches Departement des Innern. Verfügbar unter:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/E-Accessibilit%C3%BCy/leitfaden_leichtesprache_neu.pdf.download.pdf/leitfaden_leichtesprache_neu.pdf&ved=2ahUKEWjXuNecleKLAxX2-gIHHQ8WOSEQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw2BrZrCRbqfWROnIb5PJpHi

Medienmitteilung admin.ch (2004, 11. März). *Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft wird von Amtsinhabern wegen verfolgt – Bundesrat setzt Gesetzesänderung auf den 1. April 2004 in Kraft*. Bern:

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement/Bundesamt für Justiz. Verfügbar unter:

<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-24119.html>

Medienmitteilung admin.ch (2005, 9. September). *Das Opferhilfegesetz wird umfassend revidiert – Bundesrat verabschiedet Botschaft zur Totalrevision des Opferhilfegesetzes*. Bern: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement/Bundesamt für Justiz. Verfügbar unter:

<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-24190.html>

Medienmitteilung admin.ch (2024, 10. Januar). *Neues Sexualstrafrecht ab 1. Juli 2024*. Bern: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement/Bundesamt für Justiz/Bundesrat. Verfügbar unter:

<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99508.html>

Motion zur Anerkennung der Gebärdensprache durch ein Gebärdensprachengesetz (2022, 31. März).

Eingereicht von: Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK. Verfügbar unter:

<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223373>

Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 2025) (SR 311.0).

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention, IK) abgeschlossen in Istanbul am 11. Mai 2011 (Inkrafttreten 1. April 2018, Stand am 20. Dezember 2024) (SR 0.311.35).

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> DSGS-Gebärde für Vergewaltigung.....	10
<i>Abbildung 2.</i> Stichprobe nach Geschlecht	26
<i>Abbildung 3.</i> Stichprobe nach Hörstatus.....	27
<i>Abbildung 4.</i> Sichtweise auf Verbreitung von sexualisierter Gewalt	28
<i>Abbildung 5.</i> Sexualisierte Gewalt im gehörlosen Umfeld.....	29
<i>Abbildung 6.</i> Gesamtüberblick Betroffenheit von sexualisierter Gewalt.....	30
<i>Abbildung 7.</i> Betroffenheit von Belästigung (gesamt).....	31
<i>Abbildung 8.</i> Betroffenheit von Belästigung nach Items	32
<i>Abbildung 9.</i> Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung (gesamt).....	33
<i>Abbildung 10.</i> Betroffenheit von Nötigung und Vergewaltigung nach Items	34
<i>Abbildung 11.</i> Tatpersonen sexualisierter Gewalt	35
<i>Abbildung 12.</i> Aktion nach einer Gewalterfahrung	36
<i>Abbildung 13.</i> Gründe, eine Gewalterfahrung für sich zu behalten.....	37
<i>Abbildung 14.</i> Gründe gegen polizeiliche Kontaktaufnahme	38
<i>Abbildung 15.</i> Sichtweise auf Bekämpfung und Prävention.....	39
<i>Abbildung 16.</i> Verbesserungspotentiale von Bekämpfung und Prävention.....	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 <i>Übersicht der Fragen der Datenerhebung</i>	20
Tabelle 2 <i>Methodik der Datenerhebung im Überblick</i>	25

Anhang

Anhang A: Textfassung des Fragebogens

Fragebogen Sexualisierte Gewalt an gehörlosen Frauen

Herzlichen Willkommen

Ich bin Anna Meier und studiere Gebärdensprachdolmetschen an der HfH Zürich. Diese Umfrage gehört zu meiner Bachelorarbeit.

Diese Umfrage ist zum Thema sexualisierte Gewalt an gehörlosen Frauen in der Deutschschweiz. Das ist ein wichtiges Thema, aber bisher wurde es in der Schweiz nicht erforscht. Alle deine Antworten sind vollständig **anonym**.

Bei jeder Frage gibt es zwei Videos in DSGS: Im 1. Video wird die Frage gebärdet, im 2. Video die Antwortmöglichkeiten.

Es ist möglich, dass die Umfrage dich an ein Trauma erinnert. Wenn du Hilfe brauchst, gibt es am Schluss Internetlinks zu Beratungsstellen in der Schweiz.

Datenschutzerklärung

Ich bin einverstanden, dass meine Antworten für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen der Bachelorarbeit von Anna Meier an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich gespeichert, verarbeitet und publiziert werden. Alle Antworten sind anonym. Es werden keine persönlichen Daten veröffentlicht. Niemand weiss, wer an der Umfrage teilgenommen hat. Es können keine Rückschlüsse zu bestimmten Personen gemacht werden.

Gruppe 1: Allgemeine Fragen

Diese Umfrage ist nur für Frauen und Menschen mit diverser Geschlechtsidentität (z.B. non-binäre Personen, Trans-Menschen, etc.).

Die Umfrage richtet sich nicht an Männer.

Diese Umfrage richtet sich an Personen, die älter sind als 18 Jahre.

Diese Umfrage richtet sich nur an gehörlose und hochgradig schwerhörige Personen.

1. Wie identifizierst du dich?

Antwortmöglichkeiten:

- Frau
- Mann
- Divers (z. B. non-binäre Personen, Trans-Menschen, etc.)

2. Wie alt bist du?

Antwortmöglichkeiten:

- 18 Jahre oder älter
- Jünger als 18 Jahre

3. Was ist dein Hörstatus?

Antwortmöglichkeiten:

- Gehörlos
- Hochgradig schwerhörig
- Hörend oder leicht bis mittelgradig schwerhörig

Gruppe 2: Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt

4. Was ist deine Meinung: Wie verbreitet ist sexualisierte Gewalt und Belästigung an gehörlosen und schwerhörigen Frauen in der Schweiz?

Antwortmöglichkeiten:

- Es kommt sehr häufig vor.
- Es kommt eher häufig vor.
- Es kommt manchmal vor.
- Es kommt selten vor.
- Es kommt nie vor.
- Ich weiss nicht. / keine Antwort

5. Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Belästigung. Diese Frage ist wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon mal erlebt?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. Unerwünschte Berührung, Umarmung, Küssen
2. Sexuelle Kommentare/Witze
3. Aufdringliche Fragen zum Sexualleben
4. Eine Person hat sich ohne dein Einverständnis vor dir ausgezogen.
5. Eine Person hat ohne dein Einverständnis vor dir sexuelle Handlungen (z.B. Selbstbefriedigung) gemacht.
6. Unerwünschte sexuelle Nachrichten über das Internet
7. Unerwünschte sexuelle Bilder, Fotos oder Geschenke

6. Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema unerwünschte sexuelle Handlungen / Vergewaltigung, das bedeutet körperliche Gewalt. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon erlebt?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Was bedeutet unerwünschte sexuelle Handlung/Vergewaltigung?

Eine sexuelle Handlung ist nicht nur penetrativer Sex. Es gibt viele Formen. Beispiele:

- Zwang eine andere Person zu berühren
- Unerwünscht von einer anderen Person berührt werden
- Zwang zu Analsex oder Vaginalsex
- Unerwünschtes Berühren von Penis/Vulva
- Unerwünschte Berühren/Penetration mit Gegenständen
- Zwang zu Oralsex

Antwortmöglichkeiten:

1. Verbal oder nonverbaler Zwang zu einer sexuellen Handlung
2. Physischer Zwang oder Festhalten zu einer sexuellen Handlung
3. Sex gegen den eigenen Willen erlebt
4. Zustimmung zu sexueller Handlung aus Angst

7. Nach dem schlimmsten Erlebnis, was hast du gemacht?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. mit Freundinnen, Freunden oder Bekannten darüber gesprochen
2. Ich habe alles für mich behalten.
3. Ich ging zu einer Beratungsstelle.

4. Ich ging in die Psychotherapie, zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin.
5. Ich habe es der Polizei gemeldet. / Ich habe eine Anzeige gemacht.

8. Weshalb hast du alles für dich behalten?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. Angst, aus der Gebärdensprachgemeinschaft ausgeschlossen zu werden
2. Angst, Freundinnen und Freunde zu verlieren
3. Angst, meine Arbeit zu verlieren
4. Scham
5. Tabuthema
6. Ich weiss nicht. / Keine Antwort

9. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. Scham
2. Gefühl, chancenlos zu sein
3. Angst, mir wird nicht geglaubt
4. Nicht sicher, ob ich das Recht dazu habe
5. Ich weiss nicht, wie das funktioniert.
6. Ich vertraue nicht, dass die Kommunikation über Dolmetschung funktioniert.
7. Der Aufwand ist allgemein zu gross.
8. Der Zusatzaufwand durch die Dolmetschung ist zu gross.

10. Durch wen hast du sexualisierte Gewalt erlebt?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. Eine gehörlose/schwerhörige Person
2. Eine hörende Person aus der Gebärdensprachgemeinschaft
3. Eine hörende Person, die nicht in der Gebärdensprachgemeinschaft ist.
4. Ich weiss nicht. / keine Antwort

11. Kennst du andere gehörlose/schwerhörige Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben?

Antwortmöglichkeiten:

- Ja, ich kenne mehr als eine Person.
- Ja, ich kenne eine Person.
- Nein, ich kenne keine Person.
- Ich weiss nicht. / keine Antwort

12. Sollte die Politik und Gesellschaft mehr machen, um sexualisierte Gewalt an gehörlosen und schwerhörigen Frauen zu bekämpfen und verhindern?

Antwortmöglichkeiten:

- Ja, es soll mehr gemacht werden.
- Nein, es wird bereits genug gemacht.
- Ich weiss nicht. / keine Antwort

13. Was sollte verbessert werden?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

1. Es braucht mehr und bessere Sexualaufklärung in Gebärdensprache.
 2. Es braucht mehr spezifische Beratungsstellen für gehörlose/schwerhörige Personen.
 3. Es braucht einfacheren Zugang zu Dolmetscher*innen für Beratung und Psychotherapie.
 4. Es braucht mehr Informationen zum Gesetz, Polizei und Strafanzeigen in Gebärdensprache.
 5. Ich weiss nicht. / keine Antwort
-

Die Umfrage ist jetzt fertig. **Vielen Dank für deine Teilnahme!** Deine Antworten sind sehr wertvoll, um das Problem zu erkennen und Lösungen zu suchen.

Gerne kannst du für **Feedback** zur Umfrage mit mir Kontakt aufnehmen per Email: meier.anna@learnhfh.ch

Brauchst du **Hilfe**? Es gibt Beratungsstellen/Infos hier:

Opferhilfe Schweiz, Infos in DSGs: <https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/kurzinformationen-uber-die-opferhilfe/gebardensprache/>

Opferhilfe Schweiz: <https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/>

Liste Beratungsstellen in den verschiedenen Kantonen: <https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/wo-finde-ich-hilfe/>

Anhang B: Bildschirmfoto der Umfrage in LimeSurvey

25%

Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt

Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Belästigung. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon mal erlebt?

Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwortmöglichkeiten:

- 1. Unerwünschte Berührung, Umarmung, Küssen
- 2. Sexuelle Kommentare/Witze
- 3. Aufdringliche Fragen zum Sexualleben
- 4. Eine Person hat sich ohne dein Einverständnis vor dir ausgezogen.
- 5. Eine Person hat ohne dein Einverständnis vor dir sexuelle Handlungen (z.B. Selbstbefriedigung) gemacht.
- 6. Unerwünschte sexuelle Nachrichten über das Internet
- 7. Unerwünschte sexuelle Bilder, Fotos oder Geschenke
- 8. Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.

Weiter

Anhang C: Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Datenerhebung

Zusammenfassung für Frage 1

Wie identifizierst du dich?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
Frau	117	95.1%
Mann	4	3.3%
Divers (z. B. non-binäre Personen, Trans-Menschen, etc.)	2	1.6%
Nicht gezeigt	0	0.0%

Antwort (bereinigt*)	Anzahl (bereinigt*)	Prozent (bereinigt*)
Frau	108	98.2%
Divers (z. B. non-binäre Personen, Transmenschen, etc.)	2	1.8%

Zusammenfassung für Frage 2

Wie alt bist du?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
18 Jahre oder älter	117	95.1%
Jünger als 18 Jahre	2	1.6%
Nicht gezeigt	4	3.3%

Antwort (bereinigt*)	Anzahl (bereinigt*)	Prozent (bereinigt*)
18 Jahre oder älter	110	100.0%

Zusammenfassung für Frage 3

Was ist dein Hörstatus?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
Gehörlos	87	70.7%
Hochgradig schwerhörig	23	18.7%
Hörend oder leicht- bis mittelgradig schwerhörig	7	5.7%
Nicht gezeigt	6	4.9%

Antwort (bereinigt*)	Anzahl (bereinigt*)	Prozent (bereinigt*)
Gehörlos	87	79.1%
Hochgradig schwerhörig	23	20.1%

Zusammenfassung für Frage 4 (bereinigt*)

n = 110 = 100%

Was ist deine Meinung: Wie verbreitet ist sexualisierte Gewalt und Belästigung an gehörlosen/schwerhörigen Frauen in der Schweiz?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
Es kommt sehr häufig vor.	17	15.5%
Es kommt eher häufig vor.	29	26.4%
Es kommt manchmal vor.	27	24.5%
Es kommt selten vor.	8	7.3%

Es kommt nie vor.	2	1.8%
Ich weiss nicht. / keine Antwort	27	24.5%
Nicht gezeigt	0	

n = 110 = 100%;
gesamt 299-mal ein
Belästigungsitems
(1.-7.) markiert

Zusammenfassung für Frage 5 (bereinigt*)

Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema Belästigung. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon mal erlebt? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Unerwünschte Berührung, Umarmung, Küssen	75	68.2%
2. Sexuelle Kommentare/Witze	68	61.8%
3. Aufdringliche Fragen zum Sexualleben	38	34.5%
4. Eine Person hat sich ohne dein Einverständnis vor dir ausgezogen.	34	30.9%
5. Eine Person hat ohne dein Einverständnis vor dir sexuelle Handlungen (z.B. Selbstbefriedigung) gemacht.	25	22.7%
6. Unerwünschte sexuelle Nachrichten über das Internet	33	30.0%
7. Unerwünschte sexuelle Bilder, Fotos oder Geschenke	26	23.6%
8. Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.	20	18.2%
Nicht gezeigt	0	

Zusammenfassung für Frage 6 (bereinigt*)

n = 110 = 100%

Jetzt geht es um deine persönlichen Erfahrungen zum Thema unerwünschte sexuelle Handlungen / Vergewaltigung, das bedeutet körperliche Gewalt. Die Fragen sind wichtig für das Ziel der Studie. Hast du diese Situationen schon erlebt? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Was bedeutet unerwünschte sexuelle Handlung/Vergewaltigung?

Eine sexuelle Handlung ist nicht nur penetrativer Sex. Es gibt viele Formen. Beispiele:

- Zwang eine andere Person zu berühren
- Unerwünscht von einer anderen Person berührt werden
- Zwang zu Analsex oder Vaginalsex
- Unerwünschtes Berühren von Penis/Vulva
- Unerwünscht mit Gegenständen berührt werden
- Zwang zu Oralsex

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Verbal oder nonverbaler Zwang zu einer sexuellen Handlung	37	33.6%
2. Physischer Zwang oder Festhalten zu einer sexuellen Handlung	27	24.5%
3. Sex gegen den eigenen Willen erlebt	29	26.4%
4. Zustimmung zu sexueller Handlung aus Angst	25	22.7%
5. Ich bin von allen diesen Situationen nicht betroffen.	51	46.3%
Nicht gezeigt	0	

Zusammenfassung für Frage 7 (bereinigt*)

n = 91 = 100%

Nach dem schlimmsten Erlebnis, was hast du gemacht? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. mit Freundinnen, Freunden oder Bekannten darüber gesprochen	46	50.5%
2. Ich habe alles für mich behalten.	51	56.0%
3. Ich ging zu einer Beratungsstelle.	7	7.7%
4. Ich ging in die Psychotherapie, zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin.	19	20.9%
5. Ich habe es der Polizei gemeldet. / Ich habe eine Anzeige gemacht.	9	9.9%
Nicht gezeigt	19	

Zusammenfassung für Frage 8 (bereinigt*)

n = 51 = 100%

Weshalb hast du alles für dich behalten? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Angst, aus der Gebärdensprachgemeinschaft ausgeschlossen zu werden	10	19.6%
2. Angst, Freundinnen und Freunde zu verlieren	6	11.8%
3. Angst, meine Arbeit zu verlieren	2	3.9%
4. Scham	34	66.7%
5. Tabuthema	35	68.6%
6. Ich weiss nicht. / keine Antwort	9	17.6%
Nicht gezeigt	59	

Zusammenfassung für Frage 9 (bereinigt*)

n = 82 = 100%

Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Scham	22	26.8%
2. Gefühl, chancenlos zu sein	32	39.0%
3. Angst, mir wird nicht geglaubt	23	28.0%
4. Nicht sicher, ob ich das Recht dazu habe	27	32.9%
5. Ich weiss nicht, wie das funktioniert.	17	20.7%
6. Ich vertraue nicht, dass die Kommunikation über Dolmetschung funktioniert.	8	9.8%
7. Der Aufwand ist allgemein zu gross.	21	25.6%
8. Der Zusatzaufwand durch die Dolmetschung ist zu gross.	12	14.6%
Nicht gezeigt	28	

Zusammenfassung für Frage 10 (bereinigt*)

n = 76; 103 Antworten = 100%

Durch wen hast du sexualisierte Gewalt erlebt? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Eine gehörlose/schwerhörige Person	52	50.5%
2. Eine hörende Person aus der Gebärdensprachgemeinschaft	11	10.7%

3. Eine hörende Person, die nicht in der Gebärdensprachgemeinschaft ist	32	31.1%
4. Ich weiss nicht. / keine Antwort	8	7.8%
Nicht gezeigt	34**	

Zusammenfassung für Frage 11 (bereinigt*)

n = 110 = 100%

Kennst du andere gehörlose/schwerhörige Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
Ja, ich kenne mehr als eine Person.	58	52.7%
Ja, ich kenne eine Person.	20	18.2%
Nein, ich kenne keine Person.	21	19.1%
Ich weiss nicht. / keine Antwort	11	10.0%
Nicht gezeigt	0	

Zusammenfassung für Frage 12 (bereinigt*)

n = 110 = 100%

Sollte die Politik und Gesellschaft mehr machen, um sexualisierte Gewalt an gehörlosen Frauen zu bekämpfen und verhindern?

Antwort (Einfachauswahl)	Anzahl	Prozent
Ja, es soll mehr gemacht werden.	98	89.1%
Nein, es wird bereits genug gemacht.	0	0.0%
Ich weiss nicht. / keine Antwort	12	10.9%
Nicht gezeigt	0	

Zusammenfassung für Frage 13 (bereinigt*)

n = 98 = 100%

Was sollte verbessert werden? Du kannst mehrere Punkte ankreuzen.

Antwort (Mehrfachauswahl möglich)	Anzahl	Prozent
1. Es braucht mehr und bessere Sexualaufklärung in Gebärdensprache.	70	71.4%
2. Es braucht mehr spezifische Beratungsstellen für gehörlose/schwerhörige Personen.	65	66.3%
3. Es braucht einfacheren Zugang zu Dolmetscherinnen für Beratung und Psychotherapie.	71	72.4%
4. Es braucht mehr Informationen zum Gesetz, Polizei und Strafanzeigen in Gebärdensprache.	84	85.7%
5. Ich weiss nicht. / keine Antwort	2	2.0%
Nicht gezeigt	12	

* bereinigt = ohne Männer, ohne Personen unter 18 Jahre, ohne hörende oder leicht- bis mittelgradig schwerhörige Personen

** Wurde durch einen Verknüpfungsfehler 15 Personen nicht gezeigt (Stichprobe ist deshalb kleiner, aber nicht verzerrt).